

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Fokussierte Zukunftsplanung

Entwicklung der Fokussierten Zukunftsplanung
für Studierende im Projekt *éco/siv*

eingereicht von: Carmen Knöpfel

Begleitung: Cornelia Müller Bösch

Datum: 02.01.2022

Abstract

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung der Fokussierten Zukunftsplanung (FZP) im Projekt *éc/siv*. Das Projekt *éc/siv* ist ein inklusives Hochschulprogramm für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung am Institut Unterstrass in Zürich. Die Teilnehmenden werden als Assistent*innen für den Unterricht im Kindergarten und/oder der Primarschule ausgebildet. Die FZP orientiert sich am Konzept der Persönlichen Zukunftsplanung, ist jedoch fokussiert auf den Berufseinstieg der *éc/siv*-Studierenden. Die Masterarbeit verfolgt das Ziel, die *éc/siv*-Studierenden im Prozess der FZP darin zu unterstützen, ihre Wünsche und Ideen aktiv einbringen zu können. Im Rahmen der Forschungsarbeit wird mittels sechs qualitativer Interviews eruiert, was aus Sicht unterschiedlicher betroffener Personen wichtig ist für die Durchführung einer FZP. Aufgrund der Ergebnisse wird ein Dossier zur Vorbereitung und Durchführung der FZP erstellt und mit der Methode der Aktionsforschung drei FZPs durchgeführt, das Dossier erprobt und angepasst.

Glossar

APA	American Psychiatric Association
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
FZP	Fokussierte Zukunftsplanung
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
HK	Hauptkategorie
MAXQDA	Software für qualitative Datenanalyse
PZP	Persönliche Zukunftsplanung
SK	Subkategorie

Vorwort

An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei allen Personen, welche sich im Rahmen dieser Arbeit zu einem Interview bereit erklärt und sich Zeit dafür genommen haben. Ohne sie hätte die Arbeit nicht in dieser Form entstehen können.

Ebenfalls bedanke ich mich bei den Mitarbeiter*innen des Instituts Unterstrass. Sie standen mir jederzeit zur Beantwortung von Fragen zum Projekt *écol/siv* und organisatorischen Angelegenheiten zur Verfügung.

Ausserdem geht mein Dank an Paul Simon für das Korrekturlesen der Arbeit.

Abschliessend bedanke ich mich bei Cornelia Müller Bösch für die Betreuung meiner Masterarbeit. Die hilfreichen Anregungen und konstruktive Kritik waren sehr wertvoll für die Erstellung der vorliegenden Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1. Ausgangslage	6
1.2. Fragestellung	6
1.3. Methodik und Aufbau der Arbeit	7
2. Theoretische Grundlagen	9
2.1. Projekt <i>écolsiv</i>	9
2.1.1. Das Konzept	9
2.1.2. Die drei Etappen im Projekt <i>écolsiv</i>	10
2.2. Persönliche Zukunftsplanung	11
2.2.1. Geschichte	11
2.2.2. Konzept der Persönlichen Zukunftsplanung	12
2.2.3. Treffen im Rahmen einer Persönlichen Zukunftsplanung	13
2.2.4. Planungsformate	14
2.3. Kognitive Beeinträchtigung.....	17
2.4. Einfache Sprache.....	19
2.5. Schlussfolgerungen für die Produktentwicklung	21
2.6. Präzisierung der Fragestellung.....	22
3. Forschungsmethodik	24
3.1. Aktionsforschung.....	24
3.2. Untersuchungsplan des qualitativen Untersuchungsverfahrens	26
3.2.1. Methode der Datenerhebung: Das Leitfadeninterview	27
3.2.2. Methode der Datenaufbereitung: Wörtliche Transkription.....	28
3.2.3. Methode der Datenanalyse und Auswertung: qualitative Inhaltsanalyse	28
4. Datenerhebung	31
4.1. Auswahl der Interviewpartner*innen und Kontaktaufnahme.....	31
4.2. Stichprobe.....	32
4.3. Konstruktion des Leitfadens	32
4.4. Durchführung und Gestaltung der Interviews	34
4.5. Aufzeichnung der Daten.....	35
4.6. Transkription	35
5. Aufbereitung der Ergebnisse	37
5.1. Daten	37
5.2. Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	37
5.2.1. Kategoriensystem	37
5.2.2. Kodierung.....	38
5.2.3. Extraktion	38
5.3. Ergebnisse	39
5.3.1. Ziele der FZP	39

5.3.2.	Faktoren für das Gelingen einer FZP	40
5.3.3.	Wichtige Elemente einer FZP	41
5.3.4.	Vorbereitung der FZP	41
5.3.5.	Regeln für die FZP.....	42
5.3.6.	Sicherung der besprochenen Punkte der FZP	43
5.3.7.	Verbesserungsvorschläge	43
5.3.8.	Unterstützungsmöglichkeiten	44
5.4.	Schlussfolgerungen für die Produktentwicklung.....	45
5.4.1.	Wichtige Elemente einer FZP	45
5.4.2.	Fokus auf den Berufseinstieg	45
5.4.3.	Strukturierung.....	45
5.4.4.	Vorbereitung.....	46
5.4.5.	Aktionsplan.....	46
5.4.6.	Nachbereitung	46
6.	Produktentwicklung.....	47
6.1.	Vorgehen.....	47
6.1.1.	Vorstellungsrunde.....	47
6.1.2.	Regeln	47
6.1.3.	Stärken.....	47
6.1.4.	Traum Arbeitsort	48
6.1.5.	Aktionsplan.....	48
6.1.6.	Apéro und Dekoration.....	48
6.2.	Beschreibung und Erläuterung des Dossiers	48
6.3.	Erprobung und Anpassungen	51
6.4.	Kritische Reflexion der FZP und Ausblick	52
7.	Beantwortung der Fragestellung	54
8.	Kritische Würdigung.....	57
8.1.	Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens.....	57
8.1.1.	Reflexion der Literaturrecherche.....	57
8.1.2.	Reflexion der Interviews	57
8.1.3.	Reflexion der qualitativen Inhaltsanalyse	57
8.1.4.	Reflexion der Aktionsforschung	58
8.2.	Schlusswort	58
9.	Literaturverzeichnis.....	60
10.	Abbildungsverzeichnis.....	62
11.	Tabellenverzeichnis.....	62
12.	Anhang	63

1. Einleitung

1.1. Ausgangslage

Im Rahmen des Projekts *écolsiv – Schule inklusiv* bietet das Institut Unterstrass eine pädagogische Ausbildung für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung an. Die *écolsiv*-Studierenden studieren zusammen mit den Lehramtsstudierenden des Instituts Unterstrass und werden innerhalb von drei Jahren ausgebildet als *Assistenz mit pädagogischem Profil*. Eine Assistenz mit pädagogischem Profil unterstützt und entlastet im Arbeitsalltag Lehrpersonen in unterschiedlichen pädagogischen Tätigkeiten (Labhart, Müller Bösch & Gubler, 2021, S. 9–10).

Doose und Emrich (2020a) beschreiben in ihrem Buch «I want my dream» das Konzept der Persönlichen Zukunftsplanung (PZP). Sie regen dazu an, die Ideen für verschiedenste Settings anzuwenden und zu adaptieren (S. 52). *Écolsiv* hat in diesem Zuge das Konzept ins Projekt aufgenommen. Im dritten Studienjahr wird jeweils für alle *écolsiv*-Studierenden eine Persönliche Zukunftsplanungssitzung geplant und durchgeführt. An der Sitzung wird ausgehend der planenden Person und zusammen mit einem Unterstützer*innenkreis eruiert, welches Setting am besten für den Berufseinstieg des entsprechenden *écolsiv*-Studierenden geeignet ist. Da diese Zukunftsplanungssitzung dem spezifischen Thema des Berufseinstiegs gewidmet ist, wurde beschlossen, die Sitzung als „*Fokussierte Zukunftsplanung*“ (FZP) zu bezeichnen.

Bis zum heutigen Zeitpunkt wurden die Fokussierten Zukunftsplanungssitzungen ohne spezifischen Leitfaden oder dem Projekt angepassten Materialien durchgeführt. Die vorliegende Masterarbeit zielt darauf ab, ein Dossier zu erstellen, welches bewährte Bausteine der Fokussierten Zukunftsplanungssitzung im *écolsiv* beinhaltet und die Planung und Durchführung dieser erleichtert.

1.2. Fragestellung

Um das Dossier für die FZP zu konzipieren wird in der vorliegenden Arbeit folgender Fragestellung nachgegangen:

Wie können die *écolsiv*-Studierenden im Prozess der Fokussierten Zukunftsplanung unterstützt werden?

Im *écolsiv*-Projekt wurden zwar bereits FZPs durchgeführt, der Ablauf der FZP fand bislang jedoch nicht nach allgemein verbindlichen Kriterien statt. Das im Rahmen dieser Arbeit zu

erstellende Dossier nimmt die Strukturierung der FZPs vor. Grundlegend wird sich am Konzept der PZP orientiert. Darüber hinaus stellt die vorliegende Arbeit die Unterstützung der *écolsiv*-Studierenden in den Vordergrund. Sie verfolgt das Ziel, den *écolsiv*-Studierenden einen geordneten Rahmen zu schaffen, sodass sie nachhaltig von der FZP profitieren können. Die Präzisierung der Fragestellung erfolgt nach der Darlegung der theoretischen Grundlagen und ist in Kapitel 2.6. geschildert.

1.3. Methodik und Aufbau der Arbeit

Grundsätzlich erfolgt die Beantwortung der in Kapitel 1.2. formulierten Fragestellung und damit einhergehend die Produktentwicklung der vorliegenden Arbeit anhand der Methode der nach Posch, Altrichter und Spann (2018) definierten Aktionsforschung. Die Verfasserin der Arbeit erstellt ein Dossier mit allen benötigten Unterlagen für die Fokussierte Zukunftsplanung im *écolsiv* und führt die drei im Jahr 2021 anstehenden FZP durch. Posch et al. (2018) schreiben, dass Aktionsforschung als Forschung der Betroffenen zu verstehen ist. Die Verfasserin der Arbeit führt die FZP durch und ist dementsprechend selber betroffen. Um eine fundierte Grundlage für die Konzipierung des Dossiers zu schaffen, werden genaue Daten über eine vergangene FZP gesammelt und analysiert. Dadurch erhalten sowohl die Forscherin wie auch die Leser*innen einen Einblick in die vergangene Praxis der FZP im *écolsiv*. Mittels der Auswertung der erhobenen Daten sowie Erkenntnissen aus der Literatur wird danach das Produkt entwickelt und im Rahmen der drei FZP angewendet und überarbeitet.

Die vorliegende Arbeit ist folgendermassen aufgebaut:

Im Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen erläutert, welche für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind. Dabei wird zunächst kurz das Projekt *écolsiv – Schule inklusiv* vorgestellt. Danach wird die Geschichte, das Konzept und mögliche Planungsformate der Persönlichen Zukunftsplanung beschrieben. Anschliessend wird auf den im Projekt *écolsiv* benutzten Begriff der kognitiven Beeinträchtigung eingegangen. Darauf folgend wird die Einfache Sprache thematisiert. Zuletzt werden aus den Erkenntnissen der theoretischen Grundlagen Schlussfolgerungen für die Produktentwicklung gezogen sowie die in Kapitel 1.2. formulierte Fragestellung präzisiert.

Nach den theoretischen Grundlagen folgt im Kapitel 3 die Beschreibung der Forschungsmethodik. Sowohl die Aktionsforschung nach Posch et al. (2018) wie auch die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) werden im dritten Kapitel dargelegt.

Kapitel 4 und 5 befassen sich mit der Datenerhebung sowie der Auswertung der durchgeführten qualitativen Interviews.

In Kapitel 6 wird die Produktentwicklung dokumentiert.

Schliesslich wird in Kapitel 7 die Fragestellung beantwortet und in Kapitel 8 eine kritische Würdigung vorgenommen.

2. Theoretische Grundlagen

2.1. Projekt *écolsiv*

2.1.1. Das Konzept

Ab dem Jahr 2015 wurde am Institut Unterstrass in Zürich das Projekt *écolsiv* – *Schule inklusiv* entwickelt. Ausgangspunkt der Entwicklung des Projekts war die Vision einer inklusiven Hochschule (Müller Bösch, 2021, S. 67). Aus dieser Vision entstand ein Ausbildungsgang für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, welcher zur Qualifikation *Assistenten mit pädagogischem Profil* führt. Um am Ausbildungsgang teilnehmen zu können, wird vorausgesetzt, dass die Personen keinen Zugang zum ersten Arbeitsmarkt haben und dementsprechend vor der Ausbildung in einer geschützten Arbeitsstätte, also im zweiten Arbeitsmarkt, beschäftigt waren. Menschen, welche den Ausbildungsgang erfolgreich abgeschlossen haben, können in einer Schule Lehrpersonen bei unterschiedlichen Tätigkeiten pädagogisch unterstützen und entlasten. Den Projektverantwortlichen ist dabei wichtig, dass die Menschen, welche den Ausbildungsgang abschliessen, nicht lediglich das Zeugnis ausgestellt bekommen sondern auch in der Arbeitssuche unterstützt werden. Gegen Ende der Ausbildung wird deshalb ein Fokus auf die Suche nach einer passenden Arbeitsstelle gelegt (Labhart et al., 2021, S. 9).

Die grundlegende Idee des Projekts *écolsiv* basiert auf der Ansicht, dass Inklusion nicht nur gelehrt, sondern auch weiterentwickelt wird. Durch die Öffnung der Hochschule und den damit verbundenen Lernfeldern werden diversen Personengruppen verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten geboten. Labhart et al. (2021) definieren insgesamt fünf Personengruppen, welche im Projekt lernen können. Zunächst werden Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung aufgeführt. Sie erhalten die Möglichkeit einer Ausbildung im pädagogischen Bereich. Ausserdem verschafft das Projekt in der Volksschule sowohl den Lehrpersonen wie auch den Schülerinnen und Schülern Entwicklungsmöglichkeiten. Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung entlasten die Lehrpersonen in ihrer Tätigkeit und werden zudem als Arbeitskolleg*innen im Schulhausteam aufgenommen. Die Schüler*innen der Volksschule haben durch das Projekt *écolsiv* direkten Kontakt zu Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und erleben sie in neuen Rollen. Im Weiteren werden auch auf der Ebene der Pädagogischen Hochschule bei zwei Personengruppen Entwicklungsmöglichkeiten etabliert: den Bachelor-Studierenden und den Dozierenden. Durch den Austausch im Studium sollen die Studierenden eine positivere Einstellung gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung sowie eine höhere Akzeptanz von Inklusion in der Schule entwickeln. Die Dozierenden müssen ihrerseits ihren Unterricht im Sinne einer inklusiven Didaktik gestalten

und können damit einhergehend den Studierenden zeigen, wie Inklusion im Unterricht praktiziert werden kann (ebd., S. 12).

2.1.2. Die drei Etappen im Projekt *écolsiv*

Die Begleitung der *écolsiv*-Studierenden ist in drei Etappen aufgeteilt. Dazu gehören erstens das Schnuppern, zweitens die Ausbildung am Institut Unterstrass und drittens die Arbeit an der Schule.

Schnuppern

Vor dem Studium dürfen die *écolsiv*-Studierenden im Projekt schnuppern. Das Ziel der Schnuppertage, -wochen oder -monate ist, Barrieren zu erkennen und einen Umgang damit zu finden (Müller Bösch, 2021, S. 70).

Ausbildung

Der Prozess des individuellen Kompetenzaufbaus beginnt in der Ausbildung am Institut Unterstrass. Der Aufbau der individuellen Kompetenzen erfolgt während drei Phasen. In der ersten Phase werden Kompetenzen gesucht, in der zweiten Phase werden Kompetenzen erarbeitet und in der dritten Phase werden die Kompetenzen geübt und angewendet. Alle *écolsiv*-Studierenden bringen andere Stärken und Beeinträchtigungen mit. Daher muss das individuelle Kompetenzprofil zusammen mit den Praktikumslehrpersonen für jede Studentin und für jeden Studenten wieder neu entwickelt werden. Während der Ausbildung absolvieren die *écolsiv*-Studierenden diverse Praktika in Primarschul- und Kindergartenklassen. Zusätzlich findet die theoretische Ausbildung am Institut in Form von Bachelor-Modulen sowie einem *écolsiv*-Modul statt (Müller Bösch, 2021, S. 74).

Arbeit

Die Arbeit an einer Schule wird im dritten und letzten Ausbildungsjahr geplant. Die *écolsiv*-Studierenden arbeiten in diesem Jahr an einer Schule, welche sich grundsätzlich vorstellen kann, Assistent*innen mit pädagogischem Profil anzustellen. Mithilfe des Arbeitseinsatzes an der entsprechenden Schule soll herausgefunden werden, welches Pensum die Studierenden leisten können und welche Unterstützung sie dafür brauchen. Es finden regelmäßige Standortbestimmungen statt, in welchen gemeinsam mit der Schule eruiert wird, was für einen längerfristigen Arbeitseinsatz benötigt wird. Zudem werden die Studierenden dabei begleitet, sich zu bewerben und zu entscheiden, welches Unterstützungsangebot sie nach der Ausbildung in Anspruch nehmen wollen (Müller Bösch, 2021, S. 71).

Zusätzlich zu den Standortgesprächen im dritten Jahr wird eine Fokussierte Zukunftsplanung mit den Studierenden durchgeführt. Die bisherigen FZP fanden jeweils im Herbst des dritten Ausbildungsjahres statt.

2.2. Persönliche Zukunftsplanung

2.2.1. Geschichte

Das Gelingen persönlicher Zukunftsplanung ist laut Doose und Emrich (2020a) abhängig von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Schaffung von echten Wahlmöglichkeiten beeinflusst die Grösse der individuellen Gestaltungsspielräume. Da nach wie vor Sonder-systeme dominieren, haben Menschen mit Beeinträchtigungen vielerorts wenig echte Wahlmöglichkeiten. Die für sie notwendige Unterstützung wird meistens nur in Sondereinrichtungen geboten. Als wesentliches Bestimmungsmoment hat die Persönliche Zukunftsplanung mit behinderten Menschen daher das Eintreten für Inklusion und den Kampf gegen Aussonderung (S.9).

Eine bedeutsame Bewegung im Kampf gegen diese Aussonderung war die amerikanische Behindertenrechtsbewegung, welche «disability rights movement» genannt wird. Vor der Behindertenrechtsbewegung war Behinderung ein persönliches Problem und es gab nur sehr wenige politische oder staatliche Organisationen, welche sich für diese Gruppe von Menschen einsetzten. Behinderung wurde in der Gesellschaft als Schwäche angesehen. Der Umgang von Franklin Delano Roosevelt mit seiner Erkrankung an Kinderlähmung und der damit verbundenen Tatsache, dass er an den Rollstuhl gebunden war spiegelt die gesellschaftliche Einstellung gegenüber Behinderung exemplarisch wider. So zeigte sich Roosevelt während seiner Amtszeit als amerikanischer Präsident nur wenn nicht anders möglich im Rollstuhl. Er versuchte, seine Krankheit so gut es ging zu verbergen. Ab den 1950er Jahren entstanden vermehrt Organisationen, welche sich für Menschen mit Beeinträchtigungen in Form von Freiwilligenarbeit einsetzten. In den 1970er Jahren schlossen sich dann einzelne Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen zusammen, um sich für die Rechte beeinträchtigter Menschen einzusetzen (Fleischer & Zames, 2001, S. 9).

Seit Mitte der 1970er Jahren wurden im Rahmen der amerikanischen Behindertenrechtsbewegung vielfältige personenzentrierte Planungsansätze im englischsprachigen Raum von Nordamerika entwickelt. Seit Mitte der 1980er Jahre wurden diese unter dem Oberbegriff «person centred planning» zusammengefasst und gelangten dann von Nordamerika auch nach England (Hinz & Kruschel, 2015, S.36).

Stefan Doose lernte das Konzept der personenzentrierten Planungsansätze während seinem Studium in den USA im Jahre 1994 kennen. Er verfasste eine erste Auflage des Buches «I want my dream» und brachte somit das Konzept der Persönlichen Zukunftsplanung (PZP) in den deutschsprachigen Raum (Doose & Emrich, 2020a, S. 3). Durch einen kleinen Kreis von Leuten wurde das Konzept der PZP in diversen Kontexten eingebracht. So gelang es beispielsweise 2003 in die «Mensch-zuerst»-Gruppe, in welcher ein Projekt zur

Zukunftsplanung durchgeführt wurde (Hinz & Kruschel, 2015, S. 41). Später wurde im Rahmen des europäischen Leonardo-Projektes namens «New Path to Inclusion» ein Curriculum für eine Weiterbildung in PZP entwickelt. Die Nachfrage an Fortbildung im Bereich der PZP und die Praxis dieser wuchs stetig. Zu begründen ist dies unter anderem mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention und den damit verbundenen Forderungen nach inklusiven Systemen (ebd., S. 42). In der Schweiz wurde das Übereinkommen über die Rechte für Menschen mit Behinderungen im März 2014 ratifiziert (Adler & Georgy-Tscherry, 2017, S. 21). Im Oktober desselben Jahres wurde unter dem Namen «WINKlusion» ein Netzwerk zur Persönlichen Zukunftsplanung gegründet, welches ein Teil des deutschsprachigen Netzwerks Persönliche Zukunftsplanung e.V. ist. Der Verein engagiert sich seitdem für die Verbreitung und Weiterentwicklung der PZP in der Schweiz (Hinz & Kruschel, 2015, S. 48).

Wie aus den Schilderungen hervorgeht, wurde das Konzept der PZP über längere Zeit stetig weiterentwickelt und befindet sich nach wie vor im Wandel. Stefan Doose (2020) beschreibt den Prozess folgendermassen: «Ich begreife Persönliche Zukunftsplanung als ein offenes Puzzle ohne Rand. Immer wieder kommen neue Teile hinzu, welche gut zueinander passen und sich ergänzen» (S. 3).

2.2.2. Konzept der Persönlichen Zukunftsplanung

Bei der Persönlichen Zukunftsplanung geht es darum, die individuelle Lebensqualität einer Person zu erhöhen. Menschen sollen, unabhängig von Behinderung, die Möglichkeit erhalten, über ihre eigenen Träume, Wünsche, Vorstellungen und Ziele für ihr Leben nachzudenken. Diese sollen in der PZP in gangbare Schritte umgesetzt werden (Emrich, Gromann & Niehoff, 2006b, S. 6). Personen, welche eine PZP in Anspruch nehmen, werden planende Personen genannt (Adler & Georgy-Tscherry, 2017, S. 20). Ein zentrales Element der PZP ist ein von der planenden Person selbst ausgewählter Unterstützer*innenkreis, welcher sie begleitet (Doose & Emrich, 2020a, S. 8).

Das Konzept der PZP geht davon aus, dass planende Personen grundsätzlich selbst über ihr eigenes Leben bestimmen sollen und dementsprechend jeder Mensch ein Recht auf eine ungehinderte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hat (Emrich et al., 2006b, S. 7).

Spezifische Vorgaben, wie der Prozess einer Zukunftsplanung aussehen soll, existieren nicht. Stattdessen werden beispielsweise im Buch «I want my dream» von Doose und Emrich (2020a) oder im Instrumentenset «Gut leben» von Emrich, Gromann und Niehoff (2006a) verschiedene Materialien und Methoden für den Planungsprozess bereitgestellt. Die planende Person muss bei einer PZP nicht alleine über ihre Zukunft nachdenken, sondern kann den Prozess zusammen mit einem selbst ausgewählten Unterstützer*innenkreis

angehen. Dadurch werden verschiedene Perspektiven zusammengetragen und der Unterstützer*innenkreis kann Erfahrungen, Ideen und Kontakte bereichernd in den Prozess einbringen (Doose & Emrich, 2020a, S. 97).

Emrich et al. (2006b) betonen, dass der Prozess der Persönlichen Zukunft kreativ und persönlich ist: «Es darf dabei fröhlich und bunt zugehen. Persönliche Zukunftsplanung soll Spass machen» (S. 13).

2.2.3. Treffen im Rahmen einer Persönlichen Zukunftsplanung

Bei der PZP geht es darum, dass Menschen zusammenkommen und gemeinsam mit der planenden Person neue und kreative Ideen für die Zukunft entwickeln. Während einem Treffen im Rahmen einer PZP soll stets die planende Person im Mittelpunkt stehen. Wenn möglich wird ein solches Treffen moderiert. Die Aufgabe der Moderation ist, den roten Faden im Auge zu behalten, sicherzustellen, dass alle Beteiligten aktiv werden können und die Beiträge stets auf die planende Person rückbezogen werden (Doose & Emrich, 2020b, S. 11).

Das Thema, der Ort und die Rahmenbedingungen einer PZP entscheidet wesentlich die planende Person selbst. Wichtig bei einem solchen Treffen ist, besprochene Ideen und Planungen festzuhalten. Empfohlen wird, dass diese Aufgabe die Moderation übernimmt. Doose und Emrich (2020b) schlagen vor, ein Moderationsteam zu bilden. Die eine Person soll dafür verantwortlich sein, dass alle Anwesenden zu Wort kommen, sie zum Träumen einladen und gute Rahmenbedingungen zum Planen bieten. Die andere Person hat die Aufgabe, alles für die planende Person so festzuhalten, dass nichts verloren geht. Dabei kann gezeichnet oder geschrieben werden. Zudem wird betont, dass die Art der Visualisierung und Dokumentation der Kommunikationsform der planenden Person angepasst werden soll. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Planung auch tatsächlich diejenige der planenden Person ist und die Ergebnisse in den Alltag mitgenommen werden können (S. 11-12).

Am Schluss eines Treffens wird ein Aktionsplan entworfen, welcher die Brücke zwischen der momentanen Ausgangssituation der planenden Person und ihrer Zukunftsvision bildet. Es werden Schritte zur Zielerreichung festgelegt sowie Zeitpunkte bestimmt, bis wann bestimmte Schritte realisiert sein sollen. Zudem werden Personen notiert, welche die planende Person in der Umsetzung der einzelnen Schritte unterstützen sollen (Doose & Emrich, 2020a, S. 113).

2.2.4. Planungsformate

Für das Treffen mit dem Unterstützer*innenkreis stellen Doose und Emrich (2020a) drei mögliche Planungsformate vor. Die persönliche Lagebesprechung, MAPS und PATH.

Die Persönliche Lagebesprechung

Die Persönliche Lagebesprechung wurde von Helen Sanderson entwickelt und ist ein personenorientiertes Planungsformat. Es dient dazu, einen Überblick über die aktuelle Situation, in welcher sich die planende Person befindet, zu erhalten, wichtige Themen herauszufiltern und erste Schritte für die Zukunft zu planen. Die persönliche Lagebesprechung besteht aus neun Fragestellungen, welche auf neun Plakaten bearbeitet werden:

1. Wer ist da?
2. Gesprächsregeln
3. Was wir an ... (Name) schätzen und mögen
4. Was läuft gut? Was läuft nicht gut?
5. Offene Fragen – Probleme, die gelöst werden müssen
6. Was ist ... (Name) jetzt wichtig?
7. Was ist ... (Name) in Zukunft wichtig?
8. Was braucht ... (Name), um gesund und sicher zu sein?
9. Aktionsplan

Die Fragestellungen 6, 7 und 8 sollen Äusserungen der planenden Person darstellen. Die planende Person kann durch andere Menschen, welche für sie schreiben oder malen, unterstützt werden. Falls dies nicht möglich ist, besteht auch die Option, dass die anwesenden Personen ihre Einschätzungen dazu notieren und die planende Person danach die für sie zutreffendsten Punkte markiert. Die Plakate 2 und 9 gestaltet die Moderation. Auf den restlichen Plakaten schreiben alle anwesenden Personen Stichworte auf, welche danach gemeinsam besprochen werden. Auf dem neunten Plakat erstellt die Moderation einen Aktionsplan. Darauf wird festgehalten, wer was bis wann unternimmt. Die Persönliche Lagebesprechung kann in einer langen oder kurzen Version durchgeführt werden. Für die kurze Version werden die Fragestellungen 6, 7 und 8 weggelassen. Je nach Umfang der zu beantwortenden Fragestellungen wird für die Persönliche Lagebesprechung mindestens 1.5 bis 2 Stunden benötigt (Doose & Emrich, 2020a, S. 108–111).

MAPS

MAPS steht für «Making Action Plans» und ist ein Planungsformat, welches in den 1980er Jahren von Marscha Forrest und Jack Pearpoint in den USA entwickelt wurde. MAPS umfasst sechs Schritte, welche auf dem Übersichtsplakat in Abbildung 1 auf der nächsten Seite dargestellt sind.

Abbildung 1. Übersichtsplakat MAPS-Prozess (Doose & Emrich, 2020a, S. 112)

Im MAPS-Prozess sollte zusätzlich zur Moderation eine zeichnende Person mitwirken. Die ersten drei Punkte «die Geschichte», «der Traum» und «der Albtraum» werden von der zeichnenden Person auf dem Plakat visualisiert. Im ersten Punkt «die Geschichte» werden als Ausgangspunkt drei Geschichten aus dem Leben der planenden Person erzählt, welche etwas mit den aktuellen Veränderungen zu tun haben. Wenn dies möglich ist, soll die planende Person die Geschichten selber erzählen, alternativ können auch die Eltern oder Vertraute erzählen. Empfohlen wird, dass zwei Geschichten aus der Vergangenheit kommen und eine aus der Gegenwart.

Im zweiten und dritten Punkt des Traums und des Albtraums erzählt ebenfalls zunächst die planende Person. Die zeichnende Person macht sich während den Erzählungen Notizen und visualisiert danach das Gesagte auf dem Plakat. Im vierten Punkt der Gaben kommt der Unterstützer*innenkreis an die Reihe und notiert ihre Ansichten dazu auf dem Plakat. Der fünfte Schritt «Was braucht es?» wird von der Moderation geleitet. Zusammen mit der planenden Person wird versucht herauszufinden, welche Bedingungen notwendig sind, damit ihre Gaben bestmöglich eingebracht werden können. Zum Schluss wird gemeinsam der Aktionsplan erstellt und auf dem Plakat eingetragen. Der ganze MAPS-Prozess dauert mindestens 2.5 Stunden bis einen halben Tag (Doose & Emrich, 2020a, S. 112–113).

PATH

Die Planungsmethode PATH wurde von Jack Pearpoint, John O'Brien und Marscha Forrest Anfang der 1990er Jahre in den USA entwickelt und steht für «Planning Alternatives Tomorrows with Hope». Der Prozess wird wie in der MAPS-Methode auf einem

Übersichtsplakat dargestellt und ebenfalls von einer zeichnenden Person laufend visualisiert. Der Prozess beinhaltet acht Schritte, welche auf dem Übersichtsplakat der Abbildung 2 auf der nächsten Seite dargestellt sind

Abbildung 2. Überblicksplakat PATH-Prozess (Doose & Emrich, 2020a, S. 114)

Im ersten Schritt soll der Nordstern der planenden Person lokalisiert werden. Der persönliche Nordstern beinhaltet das, was die planende Person im Leben leitet, ihre Werte, Ziele und Ideale. Nach den Erläuterungen der planenden Person erstellt die zeichnende Person ein passendes Bild dazu. Der zweite Schritt heisst: «Die Vision von einer positiven, möglichen Zukunft erschaffen». Dabei sollen die Beteiligten gedanklich in einer Zeitmaschine ein bis zwei Jahre in die Zukunft reisen. Dann wird erzählt, welche positiven Veränderungen stattfinden konnten und was die wichtigsten Erfolgsfaktoren und Schritte waren, um dorthin zu kommen. Die zeichnende Person visualisiert die Zukunftsvision in Form von Zeichnungen. Danach wird im dritten Schritt am linken Rand des Plakats die Gegenwart beschrieben. Die zeichnende Person listet nun Stichworte auf und macht gegebenenfalls kleine Merkmalszeichnungen. Im vierten Schritt werden Unterstützer*innen gesucht. Alle anwesenden Personen, welche sich an der Verwirklichung des Plans beteiligen möchten dürfen sich auf dem Plakat einschreiben. Zudem können auch mögliche nicht anwesende Personen, welche etwas zum Prozess beitragen könnten aufgeschrieben werden. Für den fünften Schritt wird zunächst ein zusätzliches Plakat benutzt, auf welchem ein Brainstorming gemacht wird. Es geht dabei darum, welche Kompetenzen und Ressourcen bereits vorhanden sind und was zusätzlich gebraucht wird. Im sechsten Schritt geht es darum, die wichtigsten Schritte herauszufinden. Dafür sollen zwei bis drei grosse Schritte als sogenannte Meilensteine identifiziert werden. Im siebten Schritt wird die Arbeit des nächsten Monats organisiert und auf dem Plakat mit dafür zuständigen Personen notiert. Zuletzt werden im achten Schritt die nächsten Vorgehensweisen verabredet. Dabei wird besprochen, wer was bis

wann macht. Die Punkte werden auf dem Plakat in Form eines Aktionsplans in einer Tabelle notiert. Das Planungsformat PATH dauert mindestens 2.5 Stunden bis zu einem halben Tag (Doose & Emrich, 2020a, S. 113–116).

2.3. Kognitive Beeinträchtigung

Das Projekt *écol/siv* richtet sich an Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung (Labhart et al., 2021, S. 9). Das Kapitel 2.3. setzt sich deshalb mit dem im Projekt *écol/siv* verwendeten Begriff der kognitiven Beeinträchtigung auseinander. Dies soll dazu dienen, eine Vorstellung der Personengruppe, für welche die FZP konzipiert werden soll, zu erhalten.

Pitsch und Limbach-Reich (2019) beschreiben Kognition als einen sehr umfassenden Begriff, welcher «mit vielen verschiedenen Aspekten assoziiert und vielfältig zu definieren versucht worden» (S. 35) ist. Dementsprechend vielfältig sind die Formen einer kognitiven Beeinträchtigung. Pitsch und Limbach-Reich (2019) bezeichnen Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung als «keineswegs eine homogene Gruppe» (S. 24). Hülshoff (2005) erwähnt in diesem Zusammenhang standardisierte Tests, welche die Fähigkeit kognitiver Prozesse eruieren. Er weist darauf hin, dass, wie bei allen statistischen Erhebungen, ein breiter Normbereich aufgeführt wird und an den Rändern besonders niedrige sowie besonders tiefe Werte zu finden sind, welche als Standardabweichungen bezeichnet werden. «Letztlich ist es Definitionssache, ab wann man auf der einen Seite von besonderer bzw. Hochbegabung, auf der anderen Seite von Lernbehinderung, leichter oder schwerer geistiger Behinderung spricht» (ebd., S. 316). Hülshoff stellt das Vorgehen und die Auswertung von standardisierten Tests in Frage: «Auch kann man sich die Frage stellen, ob der menschliche Geist nicht mehr und möglicherweise auch grundsätzlich etwas anderes ist als die Summe bestimmter kognitiver Fähigkeiten, die letztlich von einem Test vorgegeben werden» (ebd., S. 317). Er weist aber auch darauf hin, dass es durchaus legitim ist, eine gewisse Einteilung vorzunehmen, damit sowohl Klientel wie auch Fördermassnahmen miteinander verglichen werden können. Nichtsdestotrotz bleibt er kritisch und setzt sich im Weiteren mit der Stigmatisierung verschiedener Bezeichnungen wie beispielsweise derjenigen der «geistigen Behinderung» auseinander. «So versuchten sich zahlreiche Gesprächspartner von 'wirklich geistig Behinderten' abzugrenzen – dies waren beispielsweise solche, die nicht lesen und schreiben konnten. War man selbst hierzu nicht in der Lage, so fing die geistige Behinderung da an, wo man nicht sprechen konnte. Andere hielten für behindert, wer auf dem Rollstuhl angewiesen ist. Das Phänomen war aber immer ein ähnliches: Der Versuch, sich abzugrenzen von denen, die 'geistig behindert seien'» (ebd., S. 318).

Aufgrund der von Hülshoff erwähnten Gefahr der Stigmatisierung wurden immer wieder neue Begriffe verwendet mit dem Ziel, alten Stigmatisierungen zu entkommen (Siegemund, 2016, S. 17). «Es ist deshalb versucht worden, 'weichere' Differenzierungen mit den Begriffen Störung, Hemmung, Schwierigkeit oder Beeinträchtigung einzuführen, ohne dass sich damit oberbegriffliche Verallgemeinerungen durchgesetzt hätten, die gleichfalls Abgrenzungsprobleme aufwerfen» (Antor & Bleidick, 2006, S. 78). Im Projekt *éco/siv* wird stets der Begriff der Beeinträchtigung verwendet. Dabei wird als Aufnahmekriterium für das Projekt *éco/siv* nicht ein spezifischer Schweregrad der kognitiven Beeinträchtigung benutzt, sondern die Tatsache, dass *éco/siv*-Studierende vor ihrem Studium aufgrund ihrer Beeinträchtigung keine Möglichkeit hatten, im ersten Arbeitsmarkt tätig zu sein, und dementsprechend im zweiten Arbeitsmarkt beschäftigt waren.

Die Schilderungen zeigen auf, dass eine genaue Definition kognitiver Beeinträchtigung durchaus Schwierigkeiten bereitet, keine klaren Abgrenzungen vollführt werden können und es sich um eine sehr heterogene Gruppe handelt. Um trotzdem gewisse inhaltliche Aspekte einer kognitiven Beeinträchtigung herauszuarbeiten, wird ein Blick in die Diagnostik geworfen.

Seidel (2014) befasst sich mit der diagnostischen Kategorie der «Intellectual Disability» in der fünften Fassung des Klassifikationssystem namens Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen, kurz DSM-5). Das DSM-5 wurde von der American Psychiatric Association (Verband amerikanischer Psychiater, kurz APA) entwickelt und ist weltweit bekannt. Die Kategorie der «Intellectual Disability» wird in der deutschen Fassung als Intellektuelle Beeinträchtigung – Intellektuelle Entwicklungsstörung bezeichnet. Die kognitive Beeinträchtigung ist demzufolge in dieser Kategorie der DSM-5 anzusiedeln. Seidel (2014) beschreibt drei Kriterien, welche erforderlich für die Diagnose einer intellektuellen Beeinträchtigung nach DSM-5 sind:

Kriterium A: Defizite in den intellektuellen Funktionen wie Schlussfolgern, Problemlösen usw. Sie sind sowohl durch klinische Assessments, als auch durch individualisierte Intelligenztests zu bestätigen. Konkretere Hinweise auf Tests werden nicht gegeben.

Kriterium B: Defizite in der adaptiven Funktionsfähigkeit (deficits of adaptive functioning) (dt. Fassung des DSM-5: adaptive Funktionsdefizite), die dazu führen, dass entwicklungsbezogene und soziokulturelle Standards persönlicher Unabhängigkeit und sozialer Verantwortung nicht erfüllt werden können. Ohne fortgesetzte Unterstützung begrenzen diese Defizite eine oder mehrere Aktivitäten des täglichen Lebens wie Kommunikation, soziale Teilhabe, unabhängiges Leben über vielfältige Umwelten wie Häuslichkeit, Schule, Arbeit und Gemeinschaftsleben.

Kriterium C: Auftreten der intellektuellen und adaptiven Defizite während der Entwicklungsperiode. (Seidel, 2014, S. 25)

Häufig kommen zusätzlich zu einer kognitiven Beeinträchtigung noch Beeinträchtigungen der Körperfunktionen dazu, wie zum Beispiel Seh- oder Hörbehinderungen, körperliche Beeinträchtigungen oder Beeinträchtigungen der Verarbeitung der Reize (Hülshoff, 2005, S. 321).

Grundsätzlich ist eine kognitive Beeinträchtigung aus pädagogischer Sicht eine sehr komplexe Ausgangslage. Die *écol/siv*-Studierenden weisen eine grosse Heterogenität auf. Neben kognitiven Beeinträchtigungen haben die einen *écol/siv*-Studierenden körperliche und motorische Beeinträchtigungen, zusätzlich psychische Erkrankungen oder sind zudem mit einer Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert, um nur einige Beispiele zu nennen. Für die vorliegende Arbeit gilt also, Methoden und Materialien zu konzipieren, welche für eine sehr heterogene Gruppe Studierender eingesetzt werden kann.

2.4. Einfache Sprache

Das zu konzipierende Dossier zur FZP im Projekt *écol/siv* wird unumgänglich geschriebene Sprache beinhalten. Der Umgang mit geschriebener Sprache bereitet vielen Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung Mühe. In diesem Kapitel wird darauf eingegangen, welche Möglichkeiten zur Vereinfachung geschriebener Sprache existieren und wie genau diese umgesetzt werden können.

In der Literatur wird von Leichter Sprache, Einfacher Sprache und Standardsprache gesprochen. Das Konzept der Leichten Sprache ist aus der Behindertenrechtsbewegung heraus entwickelt worden. Personen mit Kommunikationseinschränkungen haben laut der UN-Behindertenrechtskonvention ein Recht auf barrierefreie Kommunikation (Bredel & Maass, 2016a, S. 13). Im Konzept der Leichten Sprache werden sowohl sprachliche wie auch inhaltliche Reduktionen vollzogen. Laut Bredel und Maass (2016a) benötigen nicht alle schwache Leser*innen Texte in Leichter Sprache, aber längstens nicht alle von ihnen verfügen ihrer Meinung nach über hinreichende Kompetenzen, standardsprachliche Texte zu verstehen. Die Einfache Sprache deckt das Varietätsspektrum zwischen Leichter Sprache und Standardsprache ab. Diverse Modelle zur Einfachen Sprache wurden entwickelt. Die Modelle können in zwei Modelltypen unterteilt werden: das Stufenmodell und das Modell des Kontinuums. Das Stufenmodell konzipiert die Einfache Sprache als statisches System. Für die Umsetzung eines solchen Systems müsste ein Regelsystem erstellt werden. Das Modell des Kontinuums hingegen definiert die Einfache Sprache als variabel. Die Einfache Sprache darf nach dem Modell des Kontinuums unterschiedlich komplex sein, je nach Zweck und Adressat*innen. Bredel und Maass (2016a) orientieren sich an dem Modell des Kontinuums. Die zwei Extrempole sind die Leichte Sprache und die Standardsprache. Die

Einfache Sprache befindet sich dazwischen und wird je nach Textsorte und Zielpublikum verschieden gestaltet. Gemäss dem Konzept der Leichten Sprache sollen viele sprachliche Mittel vermieden werden (S. 527).

In Abbildung 3 ist aufgelistet, welcher Effekt fehlende sprachliche Mittel auf die drei Dimensionen Textualität (Potenzial zur Herstellung von Kohärenz), Ökonomie (kompensatorischer Formulierungsaufwand) und Ästhetik (stilistische Akzeptabilität) hat. Drei Pluszeichen (+++) bedeuten, dass das Fehlen der entsprechenden Kategorie eine gravierende Auswirkung hat. Zwei Pluszeichen (++) benennen eine hohe Auswirkung. Ein Pluszeichen (+) steht für eine geringe Auswirkung und ein Minuszeichen (-) bezeichnet eine sehr geringe Auswirkung (Bredel & Maass, 2016a, S. 534).

	Textualität/ Kohärenz	Ökonomie	Ästhetik
Pronomen	+++	+	+++
Satzgefüge	++	++	++
Konjunktiv	+	+++	+
Genitiv	-	+	+++
Präteritum	+	++	++
Passiv	+	+	+

Abbildung 3. Anreicherungskriterien (Bredel & Maass, 2016, S. 534)

Die Auflistung in Abbildung 3 dient dazu, Anreicherungspräferenzen für die Einfache Sprache abzuleiten. Früh zugelassen werden sollten beispielsweise die Pronomen und Satzgefüge, da sie diejenigen sind, welche den gravierendsten Einfluss auf alle Ebenen der Textqualität haben. Ebenfalls sollte der Genitiv aus ästhetischen Gründen früh wieder eingesetzt werden. Von der Passivvermeidung scheint die geringste Belastung für Texte auszugehen. Dementsprechend wird das Passiv erst in einem recht fortgeschrittenen Stadium Einfacher Sprache hinzugezogen (ebd., S. 534-537).

Betreffend dem Satzbau erwähnen Bredel und Maass (2016b), dass Hauptsätze am leichtesten zu lesen sind. Darauf folgen Sätze mit Satzgefügen wie zum Beispiel Nebensätze, Ergänzungssätze und Relativsätze. Schwieriger sind komplexe Nominalkonstruktionen. Anstelle von Nominalkonstruktionen sollten demzufolge in der Einfachen Sprache eher mittelschwere Satzgefüge eingesetzt werden (S. 190).

Laut Bredel und Maass (2016a) ist der erste Schritt in Richtung der Einfachen Sprache die textmodale Repräsentation zur Rückgewinnung der Textur von Texten. Sätze werden also nicht mehr isoliert in einer Zeile geschrieben, sondern im Textverbund. Worttrennungen sollten als letztes wieder eingeführt werden. Die intensive Nutzung von Absätzen zur

thematischen Bündelung sollten laut Bredel und Maass in allen Ausprägungen der Einfachen Sprache erhalten bleiben. Bei der Wahl der Schriftart wird empfohlen, eine serifenlose Schrift in einer Schriftgrösse von minimal 14 zu wählen (S. 540).

2.5. Schlussfolgerungen für die Produktentwicklung

Im Kapitel 2.1. wurde das Projekt *écolsiv* kurz vorgestellt. Im dritten Ausbildungsjahr liegt der Fokus auf der Suche nach einem passenden Arbeitsort. Aus diesem Grund wurden die bisherigen FZP jeweils im Herbst des dritten Ausbildungsjahres durchgeführt. Dies hat sich als sinnvoll erwiesen und wird auch in Zukunft so beibehalten. Dementsprechend wird die Vorbereitung auf die FZP Ende des Sommers beginnen, was zur Folge hat, dass die entsprechenden Materialien bis dann in einem ersten Entwurf vorliegen sollten, damit sie erprobt werden können.

Im Kapitel 2.2. wurde das Konzept der PZP genauer erläutert und drei verschiedene Planungsformate für die Durchführung einer PZP vorgestellt. Die Persönliche Lagebesprechung ist ein Planungsformat, welches die aktuelle Situation der planenden Person eruiert und daraus verschiedene mögliche Entwicklungen für die Zukunft herausgearbeitet werden. Im Projekt *écolsiv* finden dafür wie im Kapitel 2.1.2. beschrieben verschiedene Standortbestimmungen statt. Die FZP hingegen soll primär dazu dienen, verschiedene Wünsche, Träume und Hoffnungen für den zukünftigen Arbeitsort herauszufiltern. Dementsprechend kann das Planungsformat der Persönlichen Lagebesprechung nicht direkt übernommen werden. Trotzdem bietet es Elemente, welche an einer FZP eingesetzt werden können, wie beispielsweise der in allen Planungsformaten eingesetzte Aktionsplan am Schluss der Planung. Die Planungsformate MAPS und PATH dauern mindestens 2.5 Stunden und können bis zu einem halben Tag Zeit in Anspruch nehmen. Im Rahmen des Projekts *écolsiv* ist ein solches Zeitformat zu lang. Es wurde entschlossen, die FZP auf ungefähr zwei Stunden anzulegen und die Planung möglichst kompakt zu gestalten. Die Planungsformate MAPS und PATH können dementsprechend nicht genau so übernommen werden, bieten sich jedoch ebenfalls an, um gewisse Teile daraus für die FZP auszuwählen. Welche Teile genau übernommen werden können und dementsprechend zentral für die FZP im *écolsiv* sind, wird mittels den im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Interviews eruiert. Die Ergebnisse dazu sind im Kapitel 5.3. zu finden.

Das Kapitel 2.3. befasste sich mit dem Begriff der kognitiven Beeinträchtigung. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung keineswegs eine homogene Gruppe bilden. Die Form und Ausprägung einer kognitiven Beeinträchtigung ist sehr unterschiedlich. Dies bedeutet, dass die Materialien und Methoden

so konzipiert werden müssen, dass sie für eine sehr heterogene Gruppe Studierender eingesetzt werden können. Die mit den *éco/siv*-Studierenden durchgeführten Interviews sollen dazu dienen, ihre individuellen Bedürfnisse und mögliche Unterstützungsmethoden herauszuarbeiten. Die Ergebnisse dazu werden in Kapitel 5.3. erläutert.

Letzten Endes befasste sich das Kapitel 2.4. mit dem Konzept der Einfachen Sprache. Die Einfache Sprache deckt das Varietätsspektrum zwischen Leichter Sprache und Standardsprache ab. Demzufolge können verschiedene Schwierigkeitsstufen Einfacher Sprache konzipiert werden. Die Gruppe Studierender ist, wie in Kapitel 2.3. beschrieben, sehr heterogen. Damit das Dossier möglichst allen Studierenden gerecht wird, sollte eine möglichst einfache Schwierigkeitsstufe der Einfachen Sprache benutzt und die Komplexität der Sprache möglichst tief gehalten werden.

2.6. Präzisierung der Fragestellung

Nach der Darlegung der theoretischen Grundlagen wird eine Präzisierung der in Kapitel 1.2. formulierten übergeordneten Fragestellung vorgenommen. Sie lautet folgendermaßen:

1. Wie können die *éco/siv*-Studierenden im Prozess der Fokussierten Zukunftsplanung unterstützt werden?

Im Kapitel 2.5. wird ersichtlich, dass keines der vorgestellten Planungsformate direkt übernommen werden kann. Aufgrund dieser Erkenntnis wird die untergeordnete Fragestellung 1A) formuliert.

- 1A) Welches Planungsformat soll in der FZP angewendet werden?

Zu den schon bestehenden Planungsformaten sind viele Materialien vorhanden. Da jedoch zunächst ein passendes Planungsformat erstellt werden muss, werden Materialien, welche den Prozess begleiten benötigt. Daraus ergibt sich die untergeordnete Fragestellung 1B).

- 1B) Welche Materialien werden benötigt?

Als sprachliche Unterstützungsmethode wurde im Kapitel 2.4. das Konzept der Einfachen Sprache vorgestellt. Weitere individuelle Unterstützungsmethoden gilt es mittels der Bearbeitung der untergeordneten Fragestellung 1C) zu eruieren.

- 1C) Welche Unterstützungsmethoden sind hilfreich?

Ein neues Planungsformat wird neue Vor- und Nachbereitungen benötigen. Die untergeordnete Fragestellung 1D) soll diese ermitteln.

1D) Welche Vor- und Nachbereitungen sind benötigt?

3. Forschungsmethodik

Um die in Kapitel 2.6. definierten Fragestellungen zu bearbeiten wird grundsätzlich die nach Posch et al. (2018) beschriebene Aktionsforschung verwendet. Zur Datensammlung innerhalb der Aktionsforschung werden Interviews durchgeführt, welche in einem späteren Verlauf mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet werden. In den Unterkapiteln 3.1. und 3.2. werden sowohl die Aktionsforschung wie auch die qualitative Inhaltsanalyse näher beschrieben.

3.1. Aktionsforschung

Laut Posch et al. (2018) bedeutet Aktionsforschung eine systematische Untersuchung beruflicher Situationen, welche von Lehrer*innen persönlich durchgeführt wird, mit dem Vorhaben, die Praxis zu verbessern. „Aktionsforschung soll Lehrkräften und Lehrergruppen helfen, Probleme der Praxis selbst zu bewältigen, Innovationen durchzuführen und selbst zu überprüfen“ (Posch et al., 2018, S. 11).

Posch et al. (2018) definieren zehn charakteristische Merkmale der Aktionsforschung (S. 13-18):

1. *Forschung der Betroffenen*: Aktionsforschung bezeichnet eine Forschung, welche von Personen durchgeführt wird, die von einer sozialen Situation direkt betroffen sind (ebd., S. 13).
2. *Fragestellungen aus der Praxis*: Die Fragestellungen stammen aus der schulischen Praxis. Praktiker*innen formulieren Fragestellungen, welche sie als bedeutsam für ihre berufliche Tätigkeit einstufen (ebd., S.13).
3. *In-Beziehung-Setzung von Aktion und Reflexion*:

Abbildung 4. Kreislauf Aktion und Reflexion (Posch, Altrichter & Spann, 2018, S. 14)

Wichtig in der Aktionsforschung ist, dass Aktion und Reflexion immer wieder aufeinander bezogen werden, so wie es in Abbildung 1 dargestellt ist. In diesem Kreislauf wird immer wieder versucht, Erklärungen abgelaufener Situationen zu entwickeln, welche als sogenannte «praktische Theorien» bezeichnet werden. «Aktionsforschung bietet Praktikerinnen und Praktikern theoretische und methodische Hilfen, damit solche Reflexion-Aktions-Kreisläufe, die auch im Alltag ‚natürlich‘ ablaufen systematischer, reflexiver und auf einer besseren Informationsbasis erfolgen können» (Posch et al., 2018, S. 14).

4. *Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen*: Aktionsforschungsprozesse sollen längerfristig und zyklisch verlaufen. Ziel ist es, häufige Zwischenanalysen durchzuführen anstatt grosse Datenmengen anzusammeln (ebd., S. 15).
5. *Konfrontation unterschiedlicher Perspektiven*: Ein weiteres Merkmal der Aktionsforschung besteht darin, verschiedene Perspektiven, welche für die Fragestellung relevant sind, zu sammeln und miteinander zu konfrontieren (ebd., S. 15).
6. *Einbettung der individuellen Forschung in eine professionelle Gemeinschaft*: Inhaltliche und methodische Forschungsprobleme sollen in der Aktionsforschung zur Diskussion gestellt werden. Einerseits kann das von der Forschungsfrage betroffene Kollegium dabei zur Hilfe stehen oder aber externe Beratungspersonen oder Expert*innen hinzugezogen werden (ebd., S. 16).
7. *Vereinbarung ethischer Regeln für die Zusammenarbeit*: Die verschiedenen Rollen, Bedürfnisse und Grenzen sollen durch die Vereinbarung ethischer Prinzipien festgelegt werden. Allen Beteiligten eines Aktionsforschungsprozesses sollen die ethischen Prinzipien eine gewisse Orientierungssicherheit und eine Basis für die Diskussion von Meinungsverschiedenheit geben (ebd., S. 16).
8. *Veröffentlichung von Praktikerwissen*: Das Konzept der Aktionsforschung geht davon aus, dass Praktiker*innen über Berufswissen verfügen, welches sowohl für andere Lehrpersonen wie auch für pädagogische Forscher*innen interessant ist. Deshalb soll das Wissen einzelner Lehrpersonen aus der privatistischen Isolation befreit werden (ebd., S. 17).
9. *Wertaspekte pädagogischer Tätigkeit*: Die Aktionsforschung geht davon aus, dass Aktionen Ausdruck unserer Wertvorstellungen sind (ebd., S. 17).
10. *Ziele von Aktionsforschung*: Aktionsforschung soll ein doppeltes Ziel verfolgen. Einerseits soll die Aktionsforschung Erkenntnis (als Ergebnis von Reflexion) sowie andererseits Entwicklung (als Ergebnis von Aktion) anstreben (ebd., S. 18).

Die zehn formulierten charakteristischen Merkmalen sollen dazu führen, dass sich Lehrkräfte und Schulleitungen individuell und gemeinsam mit ihren Stärken und ihren

Schwächen und somit mit dem Funktionieren ihrer Institution forschend auseinandersetzen. Sie sollen Zukunftsperspektiven entwickeln und sie in Handlungen und Strukturen umsetzen (ebd., S. 12).

3.2. Untersuchungsplan des qualitativen Untersuchungsverfahrens

Generell wird in der empirischen Forschung zwischen qualitativ und quantitativ unterschieden. Gemäss Koch (2015) geht es in der quantitativen Forschung darum, Phänomene in Häufigkeiten und Verteilungen darzustellen (S. 41). Qualitative Forschung hingegen geht davon aus, dass Quantitäten allein die Wirklichkeit individueller Meinungen, sozialer Bedingungen und persönlicher Motive nicht abbilden können. Helfferich (2011) erwähnt in diesem Zusammenhang, dass qualitative Forschung subjektive Sichtweisen oder Sinn zu rekonstruieren versucht (S. 21).

Das Projekt *éco/siv* ist noch im Aufbau und aus diesem Grund wurden noch nicht viele Fokussierte Zukunftsplanungen durchgeführt. Die Forschungsmethodik lässt sich deshalb nicht in der quantitativen sondern in der qualitativen Forschung eingliedern, da wie Flick (2009) es nennt, eine «geringe Zahl an potenziellen Untersuchungseinheiten» besteht (S. 200).

Der Untersuchungsplan der vorliegenden Arbeit ist dementsprechend im qualitativen Untersuchungsverfahren ausgearbeitet. Mayring (2002) beschreibt unter dem Begriff Untersuchungsplan verschiedene Forschungsdesigns, welche für die Forschung geeignet sind (S. 40). Im Untersuchungsplan werden die Methoden zur Datenerhebung, Datenaufbereitung sowie der Datenauswertung festgelegt. «Die Auswahl von Untersuchungsplan und Techniken der Erhebung, Aufbereitung und Auswertung, die Zusammenstellung des konkreten Analyseinstrumentariums also muss auf den Gegenstand und die Fragestellung der Untersuchung bezogen sein» (ebd., S. 133).

Die Wahl des forschungsmethodischen Vorgehens der vorliegenden Arbeit wird in Tabelle 1 dargestellt:

Tabelle 1
Untersuchungsplan

Untersuchungsverfahren	Methode
Datenerhebung	Leitfadeninterview
Datenaufbereitung	Wörtliche Transkription
Datenauswertung	Qualitative strukturierende Inhaltsanalyse

Die einzelnen methodischen Schritte, welche in Tabelle 1 dargestellt sind, werden nachfolgend theoretisch beschrieben. Die konkrete Dokumentation der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Methoden erfolgt in Kapitel 4 und 5.

3.2.1. Methode der Datenerhebung: Das Leitfadeninterview

Die Datenerhebung in der vorliegenden Arbeit wird mittels sechs Interviews durchgeführt. Als Interview bezeichnen Friebertshäuser und Langer (2013) eine verabredete Zusammenkunft, in welcher eine direkte Interaktion zwischen zwei Personen stattfindet. Dabei existieren festgelegte Rollenvorgaben: eine interviewende Person sowie eine befragte Person (S. 438). Je nach Verwendungszweck werden unterschiedliche Interviewformen angewendet (Flick, 2009, S. 198). Aufgrund der zu bearbeitenden Fragestellungen, welche in Kapitel 2.6. formuliert sind, wurde zur Datenerhebung die Methode des Leitfadeninterviews ausgewählt.

Ablauf und Kriterien des Leitfadeninterviews

Friebertshäuser und Langer (2013) erklären das Vorgehen eines Leitfadeninterviews folgendermassen: Vorab werden mehrere Fragen vorbereitet, welche das thematisch relevante Spektrum des Gegenstandes abdecken sollen. Die Fragen werden in Form eines Leitfadens aufgeschrieben, an welchem sich die interviewende Person halten kann. Der Leitfaden dient der Standardisierung und erleichtert die Vergleichbarkeit der Interviews untereinander (S. 439-440). Froschauer und Lueger (2020) warnen bei der Durchführung von Leitfadeninterviews vor einer stringenten Umsetzung des Leitfadens. Der Leitfaden sollte ihrer Meinung nach viel eher als Unterstützung für ein offenes Gespräch betrachtet werden. Aus diesem Grund empfehlen sie, Leitfadeninterviews in zwei Teile zu unterteilen. In einem ersten Teil wird ein offenes Gespräch geführt, in welchem der Leitfaden als Checkliste dient. Der zweite Teil wird als Nachfrageteil gestaltet, in welchem die interviewende Person nicht angesprochene Themenbereiche erkunden und nachfragen kann (S. 57).

Als Orientierung für die Leitfadengestaltung und Interviewdurchführung sind vier Kriterien hilfreich, welche (Flick, 2009) folgendermassen formuliert:

- die Nichtbeeinflussung der Interviewpartner,
- die Spezifität der Sichtweise und Situationsdefinition aus deren Sicht,
- die Erfassung eines breiten Spektrums der Bedeutungen des Gegenstandes sowie
- die Tiefgründigkeit und den personalen Bezugsrahmen aufseiten des Interviewten (S. 114).

Als entscheidend für den Erfolg von Leitfadeninterviews erwähnt Flick (2009) die Fähigkeit der interviewenden Person, an den richtigen Stellen nochmals nachzufragen und weiter in

die Tiefe zu gehen. Gleichzeitig soll jedoch auch darauf geachtet werden, dass alle für das Thema relevanten Fragen im Interview angesprochen werden (S. 115).

3.2.2. Methode der Datenaufbereitung: Wörtliche Transkription

Laut Mayring (2002) dient die Datenaufbereitung zur Sicherung und Strukturierung des Materials (S. 65). Dazu stehen im Wesentlichen der schriftliche Text, grafische Darstellungen und audiovisuelle Medien zur Verfügung (Mayring, 2016, S. 89). Zur Aufbereitung der durchgeführten Interviews wird als Darstellungsmittel der schriftliche Text benutzt, was als Transkription bezeichnet wird.

Transkription bedeutet, dass gesprochene Sprache in eine schriftliche Form gebracht wird (Mayring, 2016). Nach Flick (1995) bildet die Transkription einen notwendigen Zwischenschritt zwischen der Aufzeichnung der Daten und ihrer Interpretation (S. 161).

Auch Mayring (2016) bezeichnet die Transkription als einen zwar aufwändigen aber unabdingbaren Prozess für eine ausführliche Auswertung der Daten. Zusätzlich betont er, dass durch die Transkription einzelne Aussagen in ihrem Kontext gesehen werden können, was die Basis für eine ausführliche Interpretation ist (S. 89).

3.2.3. Methode der Datenanalyse und Auswertung: qualitative Inhaltsanalyse

In der vorliegenden Arbeit wird als Methode der Datenanalyse und Auswertung eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) durchgeführt.

Definition

Zunächst soll versucht werden, eine Definition der qualitativen Inhaltsanalyse zu finden. Mayring (2015) listet in seinem Buch «Qualitative Inhaltsanalyse – Grundlagen und Techniken» mehrere sehr unterschiedliche mögliche Definitionen des Begriffs «Inhaltsanalyse» auf. Anstatt eine weitere Formulierung einer Definition des Begriffs zu verfassen, nennt er sechs Spezifika der Inhaltsanalyse als sozialwissenschaftliche Methode. Dazu gehört erstens, dass Inhaltsanalyse Kommunikation zum Gegenstand hat. Zweitens arbeitet die Inhaltsanalyse mit symbolischem Material. Das bedeutet, dass die Kommunikation in irgendeiner Weise protokolliert oder festgehalten vorliegt. Die sogenannte fixierte Kommunikation ist folglich der Gegenstand der Analyse. Drittens soll die Inhaltsanalyse systematisch vorgehen. Viertens erwähnt er, dass die Analyse nach expliziten Regeln ablaufen soll, damit die intersubjektive Nachprüfbarkeit gewährleistet ist. Fünftens soll die Inhaltsanalyse theoriegeleitet ablaufen. Das heisst, dass Ergebnisse vom jeweiligen Theoriehintergrund interpretiert und einzelne Analyseschritte von theoretischen Überlegungen geleitet werden. Als sechsten und letzten Punkt schreibt Mayring, dass die Inhaltsanalyse eine schlussfolgernde Methode ist (S. 11-13).

Die verschiedenen Techniken der qualitativen Inhaltsanalyse lassen sich in drei Grundformen unterteilen: die zusammenfassende, die explizierende und die strukturierende Inhaltsanalyse (Mayring, 2015, S. 67). Die vorliegende Untersuchung wird mittels der strukturierenden Inhaltsanalyse durchgeführt.

Kategorienbildung

Mayring (2015) bezeichnet die Kategorienbildung als Kern der qualitativen Inhaltsanalyse. Zur Kategorienbildung stehen zwei verschiedene Vorgehensweisen zur Verfügung. Bei der deduktiven Kategorienbildung werden Kategorien anhand bereits vorhandenen Untersuchungen und Theorien definiert. Bei der induktiven Kategorienbildung hingegen werden die Kategorien direkt aus dem vorliegenden Textmaterial abgeleitet (S. 85).

Kuckartz (2016) erwähnt, dass vollständig induktive beziehungsweise vollständig deduktive Kategorienbildungen in ihrer reinen Form nur selten anzutreffen sind (S. 97). Gemäss Reinthoffer (2008) lassen sich durch eine Kombination aus induktiver und deduktiver Kategorienbildung die Vorteile beider Verfahren einbinden (S. 133). Die Offenheit der induktiven Methode und die Systematik der deduktiven Methode können sich somit verbinden und ergänzen. In der vorliegenden Arbeit werden die beiden Vorgehensweisen der Kategorienbildung ebenfalls kombiniert.

Kuckartz (2016) beschreibt eine in der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse sinnvolle Art und Weise, wie eine Kombination deduktiver und induktiver Kategorienbildung angewendet werden kann. Im nächsten Kapitel wird diese genauer erläutert.

Ablaufschema der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse

Abbildung 5. Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S. 100)

Der in der Abbildung 5 visualisierte Ablauf einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse weist einen Weg auf, wie die induktive und deduktive Kategorienbildung kombiniert werden können. Kuckartz (2016) listet dafür sieben Schritte auf. Im ersten Schritt wird das Material durchgegangen und alle möglichen Anmerkungen, Besonderheiten und Auswertungsideen notiert. Wichtige Textstellen werden zudem markiert. Im zweiten Schritt werden thematische Hauptkategorien entwickelt. Die Hauptthemen werden häufig mehr oder weniger direkt aus der Forschungsfrage abgeleitet und sind bereits bei der Erhebung der Daten leitend. Im dritten Schritt wird jeder Text Zeile um Zeile durchgegangen und den Hauptkategorien zugeordnet. Dabei wird betont, dass gewisse Textstellen auch mehreren Hauptkategorien zugeordnet werden können. Der vierte Schritt sieht die Zusammenstellung aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen vor. Im fünften Schritt folgt eine Ausdifferenzierung der zunächst noch relativ allgemeinen Kategorien. Dazu wird zuerst analysiert, welche Kategorien genauer ausdifferenziert werden müssen und später zu den betreffenden Kategorien sogenannte Subkategorien gebildet und definiert. Im sechsten Schritt wird das gesamte Material nochmals durchgegangen und den neu definierten Subkategorien zugeordnet. Kuckartz (2016) empfiehlt vor dem siebten Schritt der Analyse und Visualisierung einen Zwischenschritt einzuschieben. In diesem sollen thematische Zusammenfassungen für die Aussagen der befragten Personen zu einzelnen Kategorien verfasst werden. «Ein solches Vorgehen ist insbesondere dann hilfreich, wenn man es mit relativ umfangreichem Material zu tun hat bzw. wenn Textstellen zu einem bestimmten Thema (etwa zum Thema „persönliches Verhalten“) im gesamten Interview verteilt sind» (S. 111).

In diesem Zwischenschritt sollen also fallbezogene thematische *Summaries* verfasst werden. Solche Zusammenfassungen helfen vor allem, vergleichende tabellarische Übersichten erstellen zu können. In den Übersichten werden keine Zusammenstellungen aus dem Originalmaterial übernommen sondern stattdessen von den Forscher*innen mit analytischem Blick verfasste Zusammenfassungen des entsprechenden Originalmaterials aufgelistet. «Durch diesen Schritt der systematischen thematischen Zusammenfassung wird das Material zum einen komprimiert, zum anderen pointiert und auf das für die Forschungsfrage wirklich Relevante reduziert» (ebd.).

4. Datenerhebung

Gemäss den theoretischen Ausführungen zur Methode in Kapitel 3 beinhaltet das folgende Kapitel die konkrete Beschreibung der Durchführung der Datenerhebung.

4.1. Auswahl der Interviewpartner*innen und Kontaktaufnahme

Die Auswahl der Interviewpartner*innen wurde im Vorhinein durch einige Kriterien eingeschränkt. Alle Kriterien orientieren sich am Anspruch, die in Kapitel 2.6. formulierten Fragestellungen zu beantworten. Die Fragestellungen beziehen sich einerseits auf die vergangenen und andererseits auf die Konzipierung der zukünftigen Fokussierten Zukunftsplanungen im *écolsiv*. Dementsprechend wurden für die Durchführung der Interviews zwei Gruppen gebildet.

Die Gruppe 1 umfasst die Personen, welche Informationen zu den vergangenen FZPs geben können. Sie müssen demnach an einer FZP im *écolsiv* teilgenommen haben. Im vergangenen Jahr wurde nur mit einer *écolsiv*-Studentin eine FZP durchgeführt. Damit die Erinnerungen an die FZP nicht zu weit in die Vergangenheit führen, wurde entschlossen, die FZP dieser Studentin für die Datensammlung zu benutzen. Alle Personen der Gruppe 1 nahmen folglich an ihrer FZP im Herbst 2020 teil.

Die vierte Fragestellung bezieht sich auf die Konzipierung der zukünftigen FZP. Deshalb bildet die Gruppe 2 diejenigen *écolsiv*-Studierenden, mit welchen im Rahmen dieser Masterarbeit eine FZP geplant und durchgeführt wurde. Konkret handelt es sich bei Gruppe 2 infolgedessen um drei *écolsiv*-Studierende, welche im Herbst 2021 ihr drittes und letztes Studienjahr im *écolsiv* antreten.

Der Kontakt zu möglichen Interviewpartner*innen erfolgte über einen sogenannten Türwächter oder auch Gatekeeper (Helfferich, 2011, S. 175). Diese Rolle übernahm die Projektleiterin des *écolsiv*.

Für die Gruppe 1 traf die Projektleiterin eine Vorauswahl. Den ausgewählten Personen wurde per Mail ein Anschreiben verschickt. Das Anschreiben umfasste einerseits die Beschreibung des Forschungsinhalts und andererseits die Anfrage zur Teilnahme an einem ungefähr halbstündigen Interview. Das Anschreiben ist im Anhang 1 zu finden. Sobald sich eine Person dazu bereit erklärte, ein Interview zu führen, wurde im persönlichen Mailkontakt ein Termin für das Gespräch vereinbart.

Die Kontaktdaten der Gruppe 2 wurden in Absprache mit den Studierenden direkt übermittelt. Ihnen wurde infolgedessen im persönlichen Kontakt das Vorhaben beschrieben und angefragt, ob sie dazu bereit wären, ein Interview zu führen.

4.2. Stichprobe

Aus der Vorauswahl der Gruppe 1 erklärten sich vier Personen dazu bereit, ein Interview zu führen. Davon waren drei Personen Teil des Unterstützer*innenkreises der vergangenen FZP. Ihre Beziehung zur planenden Person sind folgende:

- Person 1 (B1): Studiengangsleitung, führt die Standortgespräche der *éco/siv*-Studierenden und ist grundsätzlich die Ansprechperson für Anliegen der *éco/siv*-Studierenden zum Studium
- Person 2 (B2): Institutsleiter, *éco/siv*-Coach der planenden Person
- Person 3 (B3): Cousine der planenden Person

Zusätzlich erklärte sich die planende Person (B4) zur Teilnahme an einem Interview bereit. Der Stichprobenumfang der Gruppe 1 ist dementsprechend $N=4$.

Zwei der drei Studierenden aus der Gruppe 2 zeigten sofort die Bereitschaft dazu, ein Interview zu führen. Mit ihnen wurde schriftlich ein Termin vereinbart. Sie werden in den Transkripten mit B5 und B6 bezeichnet. Mit der dritten Studentin gab es einige Terminkollisionen, weshalb mit ihr aus zeitlichen Gründen letzten Endes kein Interview durchgeführt werden konnte. Infolgedessen ist der Stichprobenumfang der Gruppe 2 $N=2$.

Insbesondere der Stichprobenumfang der Gruppe 2 ist sehr klein. Die untergeordnete Fragestellung des Kapitels 2.6., welche unter anderem anhand der Interviews der Gruppe 2 beantwortet werden soll lautet folgendermassen:

1C) Welche Unterstützungsmethoden sind hilfreich?

Wie schon in Kapitel 1.3. erläutert, soll die Fragestellung nicht nur anhand der Interviews beantwortet werden. Zusätzlich sollen auch theoretische Erkenntnisse helfen, die Fragestellung im späteren Verlauf zu beantworten. Der Anspruch an die Interviews der Gruppe 2 ist also nicht, die Fragestellung vollumfänglich zu beantworten. Vielmehr sollen die Gespräche dazu dienen, die *éco/siv*-Studierenden näher kennen zu lernen, damit die Konzipierung ihrer Fokussierten Zukunftsplanungen an ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst werden können. Unter diesem Aspekt ist der geringe Stichprobenumfang der Gruppe 2 als adäquat einzustufen.

4.3. Konstruktion des Leitfadens

Der theoretische Rahmen der vorliegenden Arbeit umfasst erstens das Konzept des Projekts *éco/siv* vom Institut Unterstrass, zweitens die Themenbereiche der Persönlichen Zukunftsplanung sowie drittens Teile des heilpädagogischen Förderbereichs der geistigen

Entwicklung. Laut Friebertshäuser und Langer (2013) setzen Leitfadeninterviews ein Vorverständnis des Untersuchungsgegenstandes auf Seiten der Forschenden voraus. Sie betonen, dass erst auf der Basis fundierter, theoretischer oder empirischer Kenntnisse die Formulierung der Fragen des Interviewleitfadens erfolgen kann (S. 439).

Da die Autorin den sonderpädagogischen Masterstudiengang mit dem Schwerpunkt der geistigen Entwicklung absolviert, brachte sie diesbezüglich theoretische Vorkenntnisse mit. Vor der Leitfadenkonstruktion fand dementsprechend eine vertiefte theoretische Auseinandersetzung mit der Persönlichen Zukunftsplanung und dem Projekt *écol/siv* statt. Erst danach erfolgte die Konstruktion des Leitfadens.

Aufgrund der im vorherigen Kapitel 4.2. definierten zwei Interviewgruppen wurde entschieden, zwei verschiedene Leitfäden zu benutzen. Die Interviews der verschiedenen Gruppen dienen zur Beantwortung verschiedener Fragestellungen und demnach sind auch zwei Leitfäden erforderlich. Zusätzlich erfolgte in der ersten Gruppe eine weitere Differenzierung, da die Rolle der planenden Person (B4) nochmals andere Aspekte hervorbringt als diejenigen der Mitglieder des Unterstützer*innenkreises. Schliesslich wurde deshalb mit drei verschiedenen Interviewleitfäden gearbeitet, welche im Anhang 2, 3 und 4 zu finden sind.

Die Interviews der Gruppe 1 gehen den in Kapitel 2.6. formulierten Fragestellungen 1A), 1B) und 1D) nach, welche folgendermassen lauten:

1A) Welches Planungsformat soll in der FZP angewendet werden?

1B) Welche Materialien werden benötigt?

1D) Welche Vor- und Nachbereitungen sind benötigt?

Für den Interviewleitfaden der *écol/siv*-Studierenden der Gruppe 1 werden einige Fragen weggelassen und dafür zusätzlich Fragen zur Beantwortung der in Kapitel 2.6. formulierten Fragestellung 1C) zu den Unterstützungsmethoden hinzugefügt.

Die Konzipierung der Leitfadenfragen basierte auf dem nach Helfferich (2011) beschriebenen SPSS-Prinzip. Hinter der Abkürzung «SPSS» stehen die vier Begriffe «Sammeln», «Prüfen», «Sortieren» und «Subsumieren». Im ersten Schritt des Sammelns geht es darum, so viele Fragen wie möglich zu sammeln ohne jegliche Bedenken bezüglich der inhaltlichen Relevanz oder der konkreten Formulierung der Fragen zu beachten. Im zweiten Schritt des Prüfens wird die erste Liste der Fragestellungen stark reduziert und strukturiert. Danach erfolgt im dritten Schritt das Sortieren. Die Sortierung der Fragen erfolgte nach dem Kriterium der zeitlichen Abfolge. Dementsprechend wurden bei allen Interviewleitfäden zunächst die Fragen bezüglich der vergangenen FZP aufgelistet. Danach wurden Fragen bezüglich

den zukünftigen FZP im *éco/siv* notiert. Der vierte und letzte Schritt umfasst das Subsumieren. Dabei wird versucht, für alle inhaltlichen Bündel eine einzelne und möglichst einfache Erzählaufforderung zu finden (Helfferich, 2011, S. 182–185).

Friebertshäuser und Langer (2013) schreiben wie zuvor erläutert dem Vorverständnis des Untersuchungsgegenstandes zur Konstruktion des Leitfadens eine grosse Bedeutung zu. Deshalb wurde der mithilfe des SPSS-Prinzips konstruierte Leitfaden mit der Projektleiterin des *éco/siv* zusätzlich überarbeitet. Somit konnte zusätzlich Expertenwissen über das Projekt in die verschiedenen Leitfäden einfließen.

Schliesslich wurde in jeder einzelnen Fragestellung ein Schlüsselbegriff im Leitfaden formativ hervorgehoben. Dies sollte der Interviewerin die Durchführung der Interviews erleichtern. Eine zu lange Unterbrechung des Gesprächsflusses aufgrund der Fokussierung auf den Interviewleitfaden sollte damit verhindert werden.

4.4. Durchführung und Gestaltung der Interviews

Die sechs 25- bis 50-minütigen Interviews fanden alle im Juli 2021 statt. Vier davon wurden an einem ruhigen Ort oder in einem Besprechungsraum des Instituts Unterstrass durchgeführt. Eines der Interviews fand in einem ruhigen Café statt und ein weiteres wurde online via Zoom durchgeführt. Der Ort und die analoge oder digitale Form des Interviews wurden von den Interviewpartner*innen festgelegt, da das Gespräch für sie so unkompliziert und zeitsparend wie möglich gestaltet werden sollte.

Zunächst fand bei allen Interviews eine sogenannte Eröffnungsphase statt. «Bei dem ersten persönlichen Treffen gibt es dann eine Eröffnungsphase, in dem häufig mit einem ersten Alltagsgespräch die Situation eingeleitet wird» (Helfferich, 2011, S. 136). In dieser Phase wurde zunächst die Einwilligung zur Audioaufnahme eingeholt, welche dann sogleich eingerichtet und gestartet wurde. Danach stellte sich die Interviewerin jeweils kurz vor. Bei Bedarf wurde nochmals erklärt, zu welchem Zweck das Interview dienen soll und es folgte die Beantwortung allfälliger noch offener Fragen.

Nach der Eröffnungsphase begann der Interviewteil anhand des entsprechenden Leitfadens. Froschauer und Lueger (2020) betonen für die Durchführung des Leitfadeninterviews keinesfalls stur an den Leitfadenfragen und derer Reihenfolge festzuhalten (S. 88). Der Leitfaden diente also vielmehr als Orientierung für das Gespräch und verhalf dazu, dass alle wichtigen Themen wirklich angesprochen wurden. Die Interviewerin stellte zusätzliche Fragen oder liess allenfalls schon zuvor diskutierte Themen aus.

Wie Froschauer und Lueger (2020) empfehlen, wurde als Abschluss jeweils nachgefragt, ob aus Sicht der befragten Personen etwas wichtiges noch nicht angesprochen wurde und sie gerne noch etwas hinzufügen würden.

4.5. Aufzeichnung der Daten

Im Einverständnis mit den befragten Personen wird normalerweise eine Tonbandaufzeichnung des Gesprächs ausgefertigt. Damit wird sichergestellt, dass das eruierte Material festgehalten wird (Mayring, 2016, S. 70). Alle interviewten Personen gaben hierfür ihr Einverständnis. Die Gespräche wurden zur Sicherheit auf jeweils zwei verschiedenen Geräten aufgenommen: mittels einem Audiorekorder auf einem Mobiltelefon sowie über einen Laptop.

4.6. Transkription

Die aufgezeichneten Interviews wurden in einem nächsten Schritt gemäss den Erläuterungen in Kapitel 3.4.1. transkribiert.

Mayring (2016) listet drei wesentliche Techniken auf, welche dazu zur Verfügung stehen:

- das Internationale Phonetische Alphabet, um alle Dialekt- und Sprachfärbungen wiederzugeben;
- die literarische Umschrift, die auch Dialekt im gebräuchlichen Alphabet wiedergibt;
- die Übertragung in normales Schriftdeutsch (S. 91).

Die erst genannte Technik, welche das internationale phonetische Alphabet zur Hilfe nimmt hat zur Folge, dass das Transkript relativ schwer zu lesen ist. Da alle Interviews auf Schweizerdeutsch durchgeführt wurden, hätten viele Anpassungen vorgenommen werden müssen um das Gesagte in normales Schriftdeutsch zu übertragen. Aus diesem Grund wurde die Technik der literarischen Umschrift gewählt.

Die Transkripte wurden von der Autorin ohne Hilfe einer Transkriptionssoftware hergestellt. Langer (2013) beschreibt das Transkribieren als Teil des Forschungsprozesses. Die Forschenden setzen sich dabei intensiv mit dem Material auseinander, was erste Assoziationen, das Bilden von Hypothesen, das Formulieren von Irritationen oder Fragen sowie erste Auswertungsideen ermöglicht (S. 517). Die Autorin konnte von diesem Prozess dementsprechend profitieren.

Die Anonymisierung erfolgte ebenfalls während dem Prozess des Transkribierens. Abgesehen vom Institutsleiter und der *éco/siv*-Studiengangsleitung vom Institut Unterstrass wurden alle anderen in den Transkripten erwähnten Personen anonymisiert. Alle

entsprechenden Namen wurden infolgedessen abgeändert. Die Interviewerin wird mit I und die befragten Personen mit B1, B2, B3, B4, B5 und B6 bezeichnet.

Für jedes Interview wurde ein Transkriptkopf mit einem kurzen Postskriptum des Gesprächs verfasst. Gemäss Langer (2013) sehen die Konventionen der Transkriptionssysteme meistens eine generelle Kleinschreibung vor, weil Grossbuchstaben für Betonungen eingesetzt werden. Er erwähnt jedoch, dass aufgrund der Entscheidung für bessere Lesbarkeit von den Konventionen abgesehen werden kann. In den für die vorliegende Arbeit verfassten Transkripten wird die Gross- und Kleinschreibung sowie die Interpunktion konventionell genutzt. Statt Punkte werden jedoch festgelegte Zeichen für Pausen mit zusätzlichen Angaben zu ihren Längen verwendet. Aus diesem Grund fällt die Grossschreibung von Satzanfängen weg (S. 521). Die genaue Auflistung der Transkriptionsregeln ist im Anhang 5 zu finden.

Die so entstandenen Transkripte bilden die Grundlage für die Aufbereitung, Auswertung und Interpretation des Materials (Flick, 1995, S. 162).

5. Aufbereitung der Ergebnisse

5.1. Daten

Die Datengrundlage bilden sechs transkribierte Gesprächsprotokolle, welche gemäss dem in Kapitel 3 beschriebenen methodischen Vorgehen verfasst wurden. Die Transkripte umfassen je zwischen sechs und zwölf Seiten Text.

5.2. Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

5.2.1. Kategoriensystem

Wie im Kapitel 3.2.3. beschrieben, wird das Kategoriensystem in mehreren Schritten entwickelt. Im Folgenden werden zwischen dem Kategoriensystem der in Kapitel 4.2. definierten Gruppe 1 und demjenigen der Gruppe 2 unterschieden.

Kategoriensystem der Gruppe 1

Für die Bildung des Kategoriensystems der Gruppe 1 konnten die Hauptkategorien grösstenteils aus den thematischen Schwerpunkten des Leitfadens definiert werden. Bei der Bearbeitung des Materials wurde festgestellt, dass zwei der zuvor definierten Hauptkategorien zur genauen Analyse eine präzisere Ausdifferenzierung benötigen. Es wurden also zusätzlich entsprechende Subkategorien erstellt. Schmidt (2013) empfiehlt ein solches Vorgehen zur Erarbeitung der verschiedenen Kategorien: «Sie können allenfalls teilweise vor der Erhebung entworfen werden, sollen jedoch im Verlauf der Erhebung verfeinert und überarbeitet oder durch neue Kategorien ersetzt oder ergänzt werden» (S. 474). Sowohl die Hauptkategorien (HK) wie auch die Subkategorien (SK) werden in der Tabelle im Anhang 6 in Form eines Kategoriensystems genauer definiert. Zu jeder Kategorie ist zudem ein exemplarisches Ankerbeispiel aufgeführt. Als Ankerbeispiel wird eine prototypische Textstelle im erhobenen Material für die entsprechende Kategorie bezeichnet (Mayring, 2002, S. 118). Das Kategoriensystem der Gruppe 1 umfasst folgende Haupt- und Subkategorien:

- HK1: Ziele der FZP
 - SK1.1.: Ziele auf der Ebene des Individuums
 - SK1.2.: Ziele auf der Ebene der Institution
 - SK1.3.: Ziele auf der Ebene des Unterstützer*innenkreises
- HK2: Faktoren für das Gelingen einer FZP
 - SK2.1.: Einstellungen
 - SK2.2.: Rahmenbedingungen
- HK3: Wichtige Elemente einer FZP
- HK4: Vorbereitung für die FZPs
- HK5: Regeln für die FZP
- HK6: Sicherung der besprochenen Punkte der FZPs
- HK7: Verbesserungsvorschläge

Kategoriensystem der Gruppe 2

Die Bildung des Kategoriensystems der Gruppe 2 erfolgte induktiv. Nach mehreren Durchgängen durch das Material wurden folgende vier Kategorien formuliert.

- K1: Berufserfahrung
- K2: Individuelle Eigenschaften
- K3: Wünsche für die Zukunft
- K4: Unterstützungsmöglichkeiten

Wie schon erwähnt, ging es in den Gesprächen mit den Studierenden der Gruppe 2 nicht nur darum, die in Kapitel 2.6. formulierten Fragestellungen zu bearbeiten sondern auch die Studierenden besser kennen zu lernen und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Die ersten drei Kategorien zielten grundsätzlich darauf ab, wichtige Informationen zu den Studierenden strukturiert festzuhalten. Da zur Bearbeitung der in Kapitel 2.6. formulierten Fragestellung die Kategorien 1 bis 3 nicht relevant sind, werden im Kapitel 5.3. nur die Ergebnisse der Kategorie 4 erläutert. Das Kategoriensystem der Gruppe 2 ist im Anhang 7 zu finden.

5.2.2. Kodierung

Die Kodierung bezeichnet die Zuordnung des Materials zu den Auswertungskategorien (Schmidt, 2013, S. 478). «Es muss also jeweils entschieden werden, welche der thematischen Kategorien in dem entsprechenden Textabschnitt angesprochen wird – diese Kategorie wird dann zugeordnet» (Kuckartz, 2016, S. 102). Für den Kodierungsvorgang in der vorliegenden Arbeit wurde die Textanalyse-Software MAXQDA verwendet. Der Kodierungsprozess erfolgte dementsprechend elektronisch. Es wurden jeweils Textstellen mit der Maus markiert und einer neuen oder bereits bestehenden Kategorie zugeordnet. Kuckartz und Grunenberg (2013) erläutern den Prozess mittels MAXQDA folgendermassen: «Durch die Segmentierung und Codierung wird ein thematisches und konzeptuelles Raster über die Texte gelegt, d.h. es entsteht eine Art elektronischer Karteikasten mit einer Sammlung inhaltlich bedeutsamer Textpassagen» (S. 504).

5.2.3. Extraktion

Das Extrahieren der gekennzeichneten Fundstellen erfolgt auf der MAXQDA Software durch einen Mausklick und wurde somit stark vereinfacht. An dieser Stelle wurde dann der von Kuckartz (2016) empfohlene Zwischenschritt des Verfassens von Zusammenfassungen wie in Kapitel 3.2.3. beschrieben durchgeführt. Auch dieser Schritt wurde durch die «Summary»-Funktion auf MAXQDA erleichtert. Die Software stellt automatisch einfache Zusammenfassungsraster auf, in welchen die wichtigsten Aussagen zu den einzelnen Kategorien manuell eingetragen und zusammengefasst werden können. Die dadurch entstandene Zusammenfassungstabellen der Gruppe 1 und 2 sind im Anhang 8 und 9 zu finden.

5.3. Ergebnisse

Die Ergebnisse der Unterkapitel 5.3.1. bis 5.3.7. beziehen sich auf die Interviews der Gruppe 1. Das Unterkapitel 5.3.8. geht auf die Ergebnisse der Gruppe 2 ein. Grundlage für die Ergebnisse sind die gesammelten Daten aus den Interviews, welche in den Zusammenfassungstabellen im Anhang 8 und 9 zu finden sind. In den Erläuterungen sind jeweils Zitate der Transkripte aufgeführt. Die vollständigen Transkripte sind auf dem beiliegenden Datenträger zu finden. Aus Datenschutzgründen sind sie in der vorliegenden Arbeit nicht abgedruckt.

5.3.1. Ziele der FZP

Die der Kategorie «Ziele der FZP» zugeordneten Segmente wurden in drei Subkategorien aufgeteilt und werden in den folgenden drei Kapiteln genauer erläutert.

Ziele auf der Ebene des Individuums

Die drei befragten Personen des Unterstützer*innenkreises erwähnten alle, dass sich die planende Person zunächst überlegen soll, was ihre Wünsche, Ideen und Bedürfnisse betreffend der Zukunft sind. Die FZP soll dann dazu dienen, dass diese eigenen Vorstellungen und Ziele mitgeteilt und weitergedacht werden können. In den Worten der Studiengangsleitung bedeutet dies: «Nöd eifach, dass für sie organisiert wird (.) was ja bi behinderte Mensche wie viel beurteilt oder bestimmt wird (.) also, dass ihri Rolle wüirklich als aktivi Rolle [...]» (B1/37).

Ziele auf der Ebene des Instituts

Die Studiengangsleitung erwähnt, dass es wichtig ist, dass sich die Institution mit Einwänden bezüglich der Realisierbarkeit von verschiedenen Ideen zurückhalten soll. Dies öffnet ihrer Meinung nach sowohl auf individueller wie auch auf institutioneller Ebene neue Perspektiven. Alle drei befragten Personen des Unterstützer*innenkreises erwähnen zudem, dass die FZP dazu dienen soll, die Bedürfnisse, Wünsche und Stärken der planenden Personen so zu erfassen, dass neue Möglichkeiten zur Umsetzung dieser Stärken entdeckt werden. Zusätzlich soll herausgefunden werden, wo genau die Stärken umgesetzt werden können und wo zusätzlicher Unterstützungsbedarf besteht.

Ziele auf der Ebene des Unterstützer*innenkreises

Auf der Ebene des Unterstützer*innenkreises werden von den befragten Personen sowohl Ziele, welche sich auf die Vergangenheit wie auch solche, die sich auf die Zukunft beziehen, genannt. Die Studiengangsleitung erwähnt, dass das Ziel einer FZP ist, eine Standortbestimmung vorzunehmen, in welcher in die Vergangenheit geblickt wird, die Fortschritte wahrgenommen werden und auch emotionale Aspekte eine Rolle spielen dürfen: «Au vo

dene Lüüt wo ez da iglade gsi sind z ghöre (.) wo stömmer eigentlich (.) wie gahts eus (.) wie simmer stolz uf eusi Tochter» (B1/52). Die Cousine der planenden Person ist ähnlicher Meinung und erwähnt zudem: «[...] was da a Entwicklig entstande isch und ich glaube das isch sehr wichtig oder, dass mer det wüchlich de Fokus uf das hät und uf die Ressource oder wo da sind vo sonere Person» (B3/94). Der Institutsleiter findet zusätzlich, dass eine FZP dazu dienen soll, dass der Unterstützer*innenkreis in die Zukunft blickt und sich überlegt, wohin sich die planende Person bezüglich ihrer beruflichen Tätigkeit entwickeln könnte. Dabei soll der Mensch und seine Bedürfnisse nochmals grundsätzlicher angeschaut und wahrgenommen werden. Die Studiengangsleitung betont, dass sie dabei wichtig findet, dass der Unterstützer*innenkreis eine unterstützende und keine beratende Rolle übernehmen soll.

5.3.2. Faktoren für das Gelingen einer FZP

Der Kategorie «Faktoren für das Gelingen einer FZP» wurden zwei Subkategorien untergeordnet. Die entsprechenden Kategorien werden in den folgenden zwei Kapiteln genauer beschrieben.

Haltungen

Alle befragten Personen des Unterstützer*innenkreises nannten als wichtigen Faktor für das Gelingen einer FZP, dass die planende Person mit ihren Wünschen und Bedürfnissen in den Überlegungen zu ihrem Traumarbeitort im Mittelpunkt stehen soll. Zusätzlich betont die Studiengangsleitung, dass es ihrer Meinung nach wichtig ist, an der FZP nicht zu beurteilen: «Mer nöd grad scho afangt mit das isch guet, das isch schlecht, sondern, dass mer wie eigentlich e Uslegeordnig gmacht hät» (B1/29). Eine Aussage der Cousine der planenden Person war zudem, dass den planenden Personen zugetraut werden soll, dass sie etwas können: «Ich glaub nur scho de Aspekt, mer trauts ihne zue, dass sie das chönd (.) das macht unglaublich viel mit emene Mensch» (B3/99).

Die planende Person der vergangenen FZP sagte im Gespräch, dass die *éco/siv*-Studierenden sich im Voraus überlegen sollen, wie ihr Traumberuf genau aussieht. Dabei ist es ihrer Meinung nach wichtig, dass sie die Motivation haben, diesen auch zu erreichen und für ihren Traum eintreten: «Denn eifach säged da ane wetti und eifach det anezieled» (B4/61).

Rahmenbedingungen

Die befragten Personen des Unterstützer*innenkreises erwähnten während dem Gespräch je drei bis fünf Mal das Wort Strukturierung im Zusammenhang mit Faktoren, welche die FZP positiv beeinflussen. Eine gute Strukturierung ist ihrer Meinung nach sehr zentral. Ebenfalls sprachen alle die Wichtigkeit einer guten Moderation an. Die Moderation soll durch das Gespräch leiten, immer wieder zusammenfassen und wenn nötig zurück auf den

Fokus Berufseinstieg führen. Trotzdem gingen die Studiengangs- und die Institutsleitung auch darauf ein, dass die FZP zwar fokussiert auf den Berufseinstieg sein soll, jedoch auch andere Themen Platz haben sollten: «Es därf au anders uufploppe (.) und mer denn wie seit ja klar es isch en ganze Mensch mit allne Facette» (B2/280). Passend zu dieser Aussage meint die Studiengangsleitung: «[...] und das denk ich das isch mit dem Ablauf aber glaub möglich (.) mit dere Offeheit umzghah und das emal zuezhah und denn aber au wieder so stah lah» (B1/228). Zudem ist sie der Meinung, dass die Moderation einen gewissen Abstand zur planenden Person haben sollte und demzufolge keine direkte Bezugsperson von ihr sein sollte.

Die planende Person erwähnte, dass sie gut findet, wenn eine ungefähre Struktur der FZP mit den *écoviv*-Studierenden schon im Vorhinein angeschaut wird. Dadurch haben die Studierenden die Möglichkeit, schon vor der Sitzung für sie wichtig erscheinende Punkte aufzuschreiben, damit diese an der Sitzung nicht vergessen gehen.

5.3.3. Wichtige Elemente einer FZP

Die befragten Personen der Gruppe 1 erwähnten alle, dass die Wünsche und Träume der planenden Person bezüglich ihres Berufseinstiegs zentral sind an einer FZP. Zudem erwähnen die Studiengangsleitung, der Institutsleiter sowie die Cousine der planenden Person, dass die Stärken der planenden Person dargelegt werden sollen und am Schluss besprochen und festgehalten werden soll, was die nächsten Schritte zur Umsetzung der Wünsche und Hoffnungen sind. Die Studiengangsleitung erwähnt ferner, dass an der vergangenen FZP ein Apéro gefehlt hat und dieser ihrer Meinung nach wichtig wäre. Ein weiteres wichtiges Element ist laut der Cousine der planenden Person eine Vorstellungsrunde am Anfang der Sitzung, damit alle Personen wissen, wer anwesend ist und in welcher Beziehung die Personen zur planenden Person stehen.

5.3.4. Vorbereitung der FZP

Alle befragten Personen sind sich einig, dass eine spezifische Vorbereitung des Unterstützer*innenkreises auf die Zukunftsplanungssitzung nicht notwendig ist. Die Studiengangsleitung betont sogar, dass eine Vorbereitung eher ein Hindernis für die angestrebte Offenheit in der FZP sein könnte: «wenn ich mini Antworte scho gwüsst het, het ich vielliecht wie weniger Chance gha zum mich so z öffne und mich so uf mini Gedanke iizlah» (B1/194).

Der Institutsleiter erwähnt diesbezüglich den Unterschied zum Schulischen Standortgespräch, bei welchem üblicherweise Fragebogen als Vorbereitung eingesetzt werden. Er betont, dass es beim Schulischen Standortgespräch um Massnahmen geht und die FZP jedoch offener gestaltet wird. Bei der FZP geht es seiner Meinung nach um Ideen und nicht

um Massnahmen. Aus diesem Grund findet auch er, dass sich der Unterstützer*innenkreis nicht schon im Voraus auf die Sitzung vorbereiten muss.

Die *éco/siv*-Studierende, welche die Rolle der planenden Person in der vergangenen FZP hatte, nennt für die zukünftigen *éco/siv*-Studierenden zwei Tipps bezüglich der Vorbereitung. Und zwar empfiehlt sie, dass die Studierenden sich schon vor der FZP ihren Traum- arbeitsort vor Augen führen sollen. Zusätzlich empfiehlt sie, dass die Studierenden vor dem Gespräch ihnen wichtig erscheinende Dinge aufschreiben sollen, damit diese Punkte an der Sitzung nicht vergessen werden.

5.3.5. Regeln für die FZP

Da zwischen der FZP und dem Zeitpunkt der Befragung acht Monate vergangen sind, wurden den befragten Personen am Gespräch die Regeln der letzten FZP nochmals gezeigt. Die Regeln waren die folgenden:

1. Die Ideen, Wünsche und Hoffnungen der planenden Person sind die Wichtigsten und stehen immer im Vordergrund.
2. Alle Beteiligten hören sich die Ideen, Wünsche und Hoffnungen der planenden Person vorbehaltlos an.
3. Alle Beteiligten helfen der planenden Person dabei, herauszufinden, welche Unterstützung und Hilfen sie braucht, um ihre Hoffnungen verwirklichen zu können.
4. Alle Beteiligten unterstützen die planende Person bei ihren Ideen, Wünschen und Hoffnungen.

Alle befragten Personen erachten die aufgestellten Regeln der letzten FZP als gut. Die Studiengangsleitung betont, dass die Sprache sehr passend gewählt ist. Zudem erwähnt sie, wie auch schon in Kapitel 5.3.1. beschrieben wurde, dass es sehr wichtig sei, in den Regeln das Wort «unterstützen» und nicht «beraten» zu benutzen. Ausserdem betont sie die Wichtigkeit des Wortes «vorbehaltlos». Der Institutsleiter schenkt dem Wort «vorbehaltlos» im Interview ebenfalls besondere Aufmerksamkeit, äussert sich hingegen etwas kritisch darüber: «Was gheisst das vorbehaltlos (2) das chömmmer eigentlich gar nöd well mer kenned die Person (.) mer händ Bilder [...] es isch en Aspruch (.) das vorbehaltlos isch en Aspruch (.) und au das unterstütze isch en Aspruch (2) und ebe, s isch scho d Frag, schaffed mir's immer vorbehaltlos azlose und vorbehaltlos z unterstütze» (B2/93). Trotzdem findet er letzten Endes, dass die Regeln so belassen werden können, wenn sie eher als Anspruch angesehen werden und die Moderation stets versucht sich dafür einzusetzen, dass diese Ansprüche verfolgt werden.

5.3.6. Sicherung der besprochenen Punkte der FZP

Die befragten Personen konnten sich alle nicht mehr genau daran erinnern, wie sichergestellt wurde, dass die besprochenen Punkte der Sitzung tatsächlich umgesetzt wurden. Die Studiengangsleitung erwähnte, dass sie aus Eigeninitiative die besprochenen Punkte bei einem Standortgespräch nochmals mit der Studentin durchgegangen ist und dementsprechend Schlussfolgerungen für die Suche des nächsten Praktikumsplatzes gezogen hat: «...ich denn würklich konkreti Schritt gmacht han für de nächsti Praktikumsplatz (.) ufgrund vo dere Sitzig häts e paar Implikatione geh und die han ich mit de Sandra nomal aglueget» (B1/143).

Mit dem Institutionsleiter wurde im Gespräch besprochen, ob und wie die Sicherung der besprochenen Punkte der Sitzung gestaltet werden soll. Er ist der Meinung, dass es sicherlich sinnvoll ist, am Schluss der Sitzung aufzuführen, wer nun genau für welche Punkte zuständig ist. Dabei weist er darauf hin, dass es sinnvoll ist, die Verantwortung für private Angelegenheiten eher der Familie oder Freund*innen zuzuschreiben und diejenige für berufliche oder schulische Aspekte dem Institut zu überlassen. Diesbezüglich sagt er: «...ihr Eltere därfed eu uf d Freiziit konzentriere und nöd no säge und ihr müend au no Lerncoach und Ufzgicoach und weiss nöd was alles au no spiele (.) sondern säge nei, das isch Sache der Schule (.) oder das isch Sach vom Unterstrass» (B2/205).

Die Cousine der planenden Person erwähnte zusätzlich, dass es vielleicht sinnvoll wäre, ein Protokoll der Sitzung zu verfassen.

5.3.7. Verbesserungsvorschläge

Die im Herbst 2020 durchgeführte FZP musste aufgrund der Pandemie online durchgeführt werden. Alle befragten Personen erwähnen als ersten Verbesserungsvorschlag, dass die Sitzung zukünftig vor Ort stattfinden soll.

Die Studiengangsleitung erwähnt, dass vor Ort sicherlich mehr Methoden eingesetzt werden könnten: «Ich denk ez grad a Zeichnige oder a graphischi Sache wo denn viel besser möglich sind als online» (B1/174).

Der Institutsleiter findet die Methode der Persönlichen Zukunftsplanung grundsätzlich sehr überzeugend. Für die Anwendung im *éco/siv* nennt er folgenden Verbesserungsvorschlag: «Eigentlich bruchts e Zuekunftsplanig und nachher denn es Standortgespräch (.) d Zuekunftsplanig wär das wo mer seit gäll da chömmer uf die verrucktische und kreativste Idee cho wo mer vielliecht mal leer schlucked und nachher muess mer aber es Standortgespräch ha und säge (.) gäll, mer sind ez da s Institut Unterstrass und nöd irgendöpis (.) und denn muess mers au wieder iischränke (.) vielliecht uf bestimmti Kriterie (.) aber, dass mer das wie konzeptionell würd trenne (.) da gahts no gar nonig um e Realisierbarkeit» (B2/106).

Die Cousine der planenden Person erwähnte im Gespräch, dass die Rolle des privaten Unterstützer*innenkreises eher zuhörend war. Die nicht dem Institut angehörigen Teilnehmenden könnten ihrer Meinung nach noch etwas mehr einbezogen werden. Sie ist zudem Praxislehrperson im Projekt *écoliv* und erwähnte, dass es wohl sinnvoll wäre, die zukünftige Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen an der FZP ebenfalls anzusprechen: «...vielleicht no eis, zwei Pünkt no useneded us de Praxis oder wo irgendwie vielliecht Tipps und Tricks für e Zemearbet (.) dass sie det sich vielliecht würllich no überlegged, wie stelled sie sich eigentlich au so e Zemearbet vor [...] was erwarted sie au vom Gegeüber (.) und chan mer das au erwarte» (B3/160).

5.3.8. Unterstützungsmöglichkeiten

Visuelle Hilfsmittel in Form von Zeichnungen, Piktogrammen oder Bildern nannten alle drei befragten *écoliv*-Studierenden als eine verständnisfördernde Unterstützungsmöglichkeit. Eine der Studierenden meinte diesbezüglich: «S tuets grad so chli zemefasse (.) s isch wie so en guete Überblick (.) drum find ich eigentlich Bilder guet» (B5/338).

Zusätzlich erwähnte eine der *écoliv*-Studierenden, dass für sie ein Ablauf und dementsprechend eine nachvollziehbare Struktur sehr wichtig ist: «dass mer wie so chli weiss, wo dure das Gspräch gaht und sich nöd verzettlet (.) ich merk, ich bruch das sehr» (B5/316).

Beide befragten *écoliv*-Studierenden der Gruppe 2 sagten über sich selber, dass sie jeweils mehr Zeit benötigen als andere und ihnen deshalb ein langsames Tempo sowie Geduld und Verständnis des Gegenübers helfen: «[...] halt au, dass mer Geduld hät (2) au wenn mer Sache es paar Mal muess erchläre (.) wenn Sache kompliziert sind» (B6/76).

Eine der Studentinnen nennt zudem, dass es für sie wichtig ist, die verschiedenen Sinne anzuregen: «Ja, dass mer wie nöd immer nur im Gspräch also im sprachliche Bereich isch sondern vielliecht wie irgendwie so chli die verschiednige Sinn no aaregt (.) und vielliecht au am Afang wenn mer sich gseht dass mer vielliecht wie so chli warm wird und öpis macht mitenand wo chli grad lustig isch und dass es denn grad verbindet (.) dass mer sich wie dur das denn no chli meh chan vernetze» (B5/360). Da die Studentin früher im Theaterbereich tätig war und dabei verschiedene solche Spiele kennenlernte erwähnt sie während dem Gespräch direkt einige Spielideen, die beispielsweise am Anfang der FZP durchgeführt werden könnten.

Ausserdem erwähnt dieselbe Studentin, dass ihr ein Plan mit den nächsten Schritten helfen könnte, sich besser zu orientieren: «Also es muess ja nöd e pickti Strategie sii aber eifach, dass mer so chli es bitzli chli d Orientierig i die Richtig» (B5/411). Ein solcher Plan soll ihrer Meinung nach die besprochenen Ziele festhalten. Dabei soll aufgeschrieben werden, was in Zukunft genau gemacht werden kann um die Ziele zu erreichen und wer die

Verantwortung für welche Punkte übernimmt. Ihre Schilderungen entsprechen dem Konzept des Aktionsplans, welches in Kapitel 2.2.3. vorgestellt wurde.

Die befragte Studentin, welche ihre FZP schon durchgeführt hatte, erwähnt, dass es sinnvoll ist, wenn die Studierenden sich schon im Voraus überlegen, wie genau ihr Traumarbeitsort aussieht. Ebenfalls meint sie, dass es hilfreich sein könnte, gewisse Punkte schon vor der FZP aufzuschreiben, damit am Treffen nichts vergessen geht.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass aus der Sicht der *écolsiv*-Studierenden folgende Unterstützungsmöglichkeiten hilfreich bei der Durchführung einer FZP sein können:

- visuelle Hilfsmittel
- eine gute Strukturierung
- ein langsames Tempo
- Geduld und Verständnis für eine allfällige Wiederholung des Gesagten
- Einbezug verschiedener Sinne
- Traumarbeitsort schon vor der FZP überlegen
- ein Aktionsplan für die nächsten Schritte

5.4. Schlussfolgerungen für die Produktentwicklung

Im Kapitel 5.4. werden Schlussfolgerungen für die Produktentwicklung zusammengefasst.

5.4.1. Wichtige Elemente einer FZP

Folgende Punkte sollen gemäss den Aussagen der befragten Personen in einer FZP enthalten sein:

- Vorstellungsrunde
- Regeln
- Stärken der planenden Person
- Träume und Wünsche der planenden Person → Traumarbeitsort
- Aktionsplan
- Apéro

5.4.2. Fokus auf den Berufseinstieg

Die FZP soll ganz klar auf den Berufseinstieg fokussiert sein. Trotzdem sollen andere Punkte, welche die planende Person oder den Unterstützer*innenkreis aktuell beschäftigen ebenfalls Raum erhalten. Die Moderation muss dann jedoch jeweils wieder zurückführen auf den Fokus des Berufseinstiegs.

5.4.3. Strukturierung

Eine gute Strukturierung wurde von allen befragten Personen durch vermehrte Erwähnung als äusserst wichtig eingestuft. Die Verantwortung dafür trägt die Moderation. Sie soll durch das Gespräch führen und die relevanten Themen strukturiert einbringen.

5.4.4. Vorbereitung

Eine Vorbereitung des Unterstützer*innenkreises wurde als nicht nötig angesehen. Empfohlen wird jedoch, dass die planende Person sich insbesondere vorbereitet indem sie sich ihren Traumarbeitsort schon im Voraus vor Augen führt und wichtige Punkte dazu festhält, damit die Überlegungen dazu an der FZP in einer passenden Form präsentiert werden können.

5.4.5. Aktionsplan

An der FZP sollen klare Zuteilungen der Verantwortlichkeiten bei der Umsetzung der besprochenen Punkte in Form eines Aktionsplans definiert werden.

5.4.6. Nachbereitung

Der Institutsleiter empfiehlt, dass nach der FZP ein Standortgespräch geplant werden sollte, in welchem die an der FZP herausgearbeiteten Punkte nochmals genau thematisiert werden können und das weitere Vorgehen vertieft werden kann.

6. Produktentwicklung

6.1. Vorgehen

Die im Kapitel 5.4. herausgefilterten wichtigen Elemente einer FZP wurden für die Produktentwicklung übernommen. Zu allen Elementen wurde anhand der in Kapitel 2. beschriebenen theoretischen Grundlagen sowie den Erkenntnissen aus den Interviews eruiert, welche Methoden und Materialien dafür notwendig sind. In den Unterkapiteln 6.1.1. bis 6.1.6 werden zu jedem Punkt der FZP relevante Aspekte für die Produktentwicklung dargelegt.

Der ganze Prozess der Vorbereitung für die drei im Jahr 2021 durchgeführten FZPs übernahm die Autorin der vorliegenden Arbeit. Alle *écol/siv*-Studierenden werden während ihrem Studium durch ein Coaching von ausgebildeten Fachpersonen in Schulischer Heilpädagogik oder Sonderpädagogik begleitet (Müller Bösch, 2021, S. 74) In Zukunft werden die zuständigen Coaches der *écol/siv*-Studierenden die Vorbereitung und Durchführung der FZP übernehmen.

6.1.1. Vorstellungsrunde

Die *écol/siv*-Studierenden sollen selber entscheiden, wie die Vorstellungsrunde an ihrer FZP gestaltet werden soll. Im Dossier sollen dementsprechend verschiedene Möglichkeiten vorgestellt werden, von welchen sie sich für eine entscheiden können. Anregungen für die verschiedenen Möglichkeiten werden aus den Materialsammlungen der PZP, wie beispielsweise «I want my dream» von Doose und Emrich (2020b) oder «Gut leben – Persönliche Zukunftsplanung realisieren» von Emrich et al. (2006a), entnommen.

6.1.2. Regeln

Die Regeln für die FZP wurden von allen befragten Personen als gut erachtet und werden deshalb übernommen. Es wurde jedoch entschieden, im Dossier nicht die Bezeichnung «planende Person» zu benutzen. Stattdessen werden die *écol/siv*-Studierenden mit der zweiten Person Singular angesprochen, was zum besseren Verständnis dienen soll.

6.1.3. Stärken

Die in Kapitel 6.1.1. erwähnten Materialsammlungen enthalten zahlreiche Ideen, wie die Stärken der planenden Person an einer PZP thematisiert werden können. Die Sammlung der Stärken an der FZP soll die *écol/siv*-Studierenden ermutigen und dementsprechend in einer für sie passenden Form in der FZP eingebracht werden. Deshalb sollen die Studierenden selber entscheiden können, welche Methode sie dazu verwenden möchten. Im Dossier sollen verschiedene Möglichkeiten dazu aufgeführt werden.

6.1.4. Traumarbeitsort

Aus den Interviews wurde ersichtlich, dass es sinnvoll ist, wenn sich die *éco/siv*-Studierenden vor der Sitzung überlegen, wie ihr Traumarbeitsort aussieht. Dafür wurde zunächst überlegt, welche Aspekte relevant sind für die Arbeit als Assistenz mit pädagogischem Profil. Ausgewählt wurden folgende Punkte: Lehrperson, Ort, Stufe, Team, Arbeitszeiten, Aufgabenbereiche. Da, wie in Kapitel 5.3.8. beschrieben, Visualisierungen eine hilfreiche Unterstützung sind, wurde für alle Punkte ein passendes Piktogramm der metacom Datenbank ausgewählt. Für die weitere Planung der FZP wurde ein Vorbereitungsgespräch mit den drei betroffenen *éco/siv*-Studierenden sowie ein Einzelgespräch der entsprechenden planenden Person mit der Autorin durchgeführt. An den Gesprächen wurde ersichtlich, dass die Studierenden unterschiedliche Vorlieben bezüglich der Kommunikation haben. Deshalb sollen im Dossier verschiedene Präsentationsformen zur Auswahl gestellt werden, mittels welcher die *éco/siv*-Studierenden ihren Traumarbeitsort kommunizieren können.

6.1.5. Aktionsplan

Auf dem Aktionsplan soll an der FZP festgehalten werden, wer was bis wann macht und welche Unterstützungen der Unterstützer*innenkreis anbietet. Da die Entwicklung des Aktionsplans an der FZP erfolgt und die Moderation die Erstellung davon übernehmen sollte, werden im Dossier keine Materialien dazu bereitgestellt. Empfohlen wird, den Aktionsplan in Papierform, wie beispielsweise auf einem Flipchart, zu erstellen.

6.1.6. Apéro und Dekoration

In den durchgeführten Interviews wurde nur der Aspekt des Apéros, nicht jedoch derjenige der Dekoration aufgegriffen. Trotzdem erwähnen Doose und Emrich (2020b) mehrere Male, dass eine gute Atmosphäre an einer PZP zentral ist. Eine Dekoration trägt allenfalls auch dazu bei und wird deshalb befürwortet. Ob es überhaupt Apéro und Dekoration geben soll entscheiden die Studierenden selber. Am besten wird darüber im vorbereitenden Einzelgespräch gesprochen und aufgeschrieben, wer was organisiert. Spezielle Materialien oder Methoden dazu werden als nicht nötig erachtet und sind deshalb im Dossier nicht zu finden.

6.2. Beschreibung und Erläuterung des Dossiers

Das Dossier umfasst 13 Seiten, welche mit M1 bis M13 nummeriert sind. Zusätzlich zu den Nummerierungen am unteren linken Seitenrand sind am oberen rechten Seitenrand jeweils zum Material passende metacom Piktogramme zur besseren thematischen Übersicht vorhanden. Folgende Materialien sind im Dossier zu finden:

- **M1: Checkliste Vorbereitung FZP (für die Moderation)**
Die Checkliste beinhaltet die für die Moderation zu beachtenden Punkte für die Vorbereitung einer FZP.
- **M2: Was ist eine Fokussierte Zukunftsplanung**
Die FZP wird in Einfacher Sprache erklärt. Weitere Erläuterungen dazu sind im Kapitel 6.3. zu finden.
- **M3: Checkliste Vorbereitung (für Studierende)**
Die Checkliste listet die zu erledigen Punkte für die Organisation der FZP für die *écolsiv*-Studierenden auf. Die Punkte können in der Liste abgehakt werden.
- **M4: Checkliste Einladungsschreiben**
Alle benötigten Elemente für das Einladungsschreiben werden aufgelistet und sind mit einem Beispiel in Einfacher Sprache aufgeschrieben.
- **M5: Unterstützer*innenkreis**
Der Unterstützer*innenkreis wird in einer Abbildung dargestellt. Die Abbildung stützt sich auf diejenige, welche Adler und Wicki (2015) als Darstellung des Unterstützer*innenkreises benutzen.
- **M6: Ideen zum Traumarbeitsort**
Es werden fünf verschiedene Präsentationsformen für den Traumarbeitsort an der FZP aufgelistet. Dazu gehören: Video, Audiodatei, Beschreibung mithilfe der Piktogramme von M7, Zeichnung und Text.
- **M7: Piktogramme zum Traumarbeitsort**
Relevante Aspekte des Traumarbeitsorts werden anhand von Piktogrammen dargestellt. Dazu gehören: Lehrperson, Ort, Stufe, Team, Arbeitszeiten, Aufgabenbereiche und Vertrag.
- **M8: Notizenwolke zum Traumarbeitsort**
M8 beinhaltet eine Wolke mit der Überschrift *Traum Arbeitsort* um entweder eine Zeichnung anzufertigen oder einen Text darin zu verfassen.
- **M9: Wie wird über deine Stärken gesprochen?**
Inspiriert durch die Materialsammlung zur PZP von Doose und Emrich (2020b) wurden drei Möglichkeiten, wie die Stärken an der FZP behandelt werden können in Einfacher Sprache kurz erklärt. Eine grössere Auswahl erschien überfordernd. Ein zusätzliches Auflistungszeichen mit drei Punkten ist aufgeführt. Falls keine der Methoden als ansprechend empfunden wird, können selbstverständlich weitere Ideen kreiert oder in den Materialsammlungen nach weiteren passenden Methoden gesucht werden.

- **M10: Wie stellen sich die Menschen am Treffen vor?**

Wie in M9 werden unter diesem Punkt drei Möglichkeiten, wie sich die eingeladenen Personen an der FZP vorstellen können, aufgelistet. Ein weiteres Auflistungszeichen mit drei Punkten ist ebenfalls vorhanden. Dementsprechend können selbstverständlich auch dafür andere Methoden gewählt werden.

- **M11: Regeln für das Treffen**

Die Regeln für die FZP sind aufgeschrieben. Zusätzlicher Platz für allfällige weitere Regeln ist vorhanden.

- **M12: Ablauf für das Treffen**

Der Ablauf wird in Tabellenform mit den Titeln für die Sequenzen (Vorstellungsrunde, Regeln, Stärken, Traumarbeitsort, Aktionsplan, Abschluss) und einem passenden metacom Piktogramm dargestellt.

- **M13: Zusätzliche Materialien**

Zusätzliche Materialien, welche in elektronischer Form auf einem Datenträger verfügbar sind, werden aufgelistet. Dazu gehören: Powerpoint-Vorlage für die FZP, das Dossier in Word- und PDF-Format und der visualisierte Ablauf der FZP.

Die elektronischen Materialien dienen als Grundlage für die individuelle Anpassung der FZPs und die Ergänzung des zu verwendenden Materials.

Exemplarisch ist auf der Abbildung 6 eine Seite des Dossiers zu sehen. Aus urheberrechtlichen Gründen der metacom Piktogramme ist das Dossier nicht öffentlich zugänglich. Auf Anfrage kann eine Druckversion im Institut Unterstrass eingesehen werden.

The image shows a checklist titled "CHECKLISTE EINLADUNGSSCHREIBEN" (Checklist Invitation Writing). It includes a table with columns for the task and a checkmark column. The first row, "Was?", is checked. The checklist items are:

- Was?** (checked)
- Anschreiben**
Beispiel: Liebe Sarah
- Einladung**
Beispiel: Ich lade dich zu meiner Zukunftsplanung ein.
- Was ist die fokussierte Zukunftsplanung?**
Beispiel: Wir werden über meine berufliche Zukunft sprechen.
- Datum und Uhrzeit**
Beispiel: Die Zukunftsplanung ist am 10.10.2021 um 19:30 Uhr.
- Anmeldung oder Abmeldung**
Beispiel: Bitte gib mir Bescheid, ob du kommen kannst oder nicht:
079 123 45 67
- Schluss**
Beispiel: Liebe Grüsse

At the bottom left of the page is a circular icon with the text "M4". At the top right is an envelope icon.

Abbildung 6. M4: Checkliste Einladungsschreiben

6.3. Erprobung und Anpassungen

Anfang September 2021 fand ein Gruppenvorbereitungstreffen für die FZPs mit den drei *écol/siv*-Studierenden statt. Das Treffen wurde von der Autorin geleitet. Dabei wurde zunächst erklärt, was eine FZP ist. Danach erhielten die Studierenden das Dossier mit den Unterlagen. Erste mögliche Termine für die FZP wurden notiert und eine Liste möglicher Personen, welche als Unterstützer*innenkreis infrage kommen, wurde angefertigt. Die restlichen Materialien des Dossiers wurden mitgegeben mit dem Auftrag, diese durchzuschauen und die Einladung bis zu einem gewissen Zeitpunkt zu schreiben. Zur weiteren Vorbereitung wurde mit allen drei Studierenden jeweils ein Einzelgespräch vereinbart.

Nach dem Gruppenvorbereitungstreffen wurde entschieden, dass die Beschreibungen der auf M5 abgebildeten Darstellung des Unterstützer*innenkreises, welche in Abbildung 7 zu sehen ist, angepasst werden müssen. Die Beschreibungen der Personenkreise wurden von Adler und Wicki (2015) übernommen und lauteten folgendermassen:

1. Personen, zu denen die grösste Nähe besteht
2. Freundschaften
3. Personen, die man mag aus Vereinen, Arbeit etc.
4. Bezahlte Beziehungen (S. 11)

Abbildung 7. Darstellung des Unterstützer*innenkreises

Die Beschreibungen der Personengruppe 1, 2 und 3 wurden nach wie vor als sinnvoll erachtet. Die Personengruppe 4 wurde jedoch mit «Dozierende, Mitstudierende, Praktikumslehrpersonen, *écol/siv*-Coach» ersetzt. Die Anpassung erwies sich als hilfreich. Jedoch wurde im späteren Verlauf realisiert, dass die *écol/siv*-Studierenden eventuell noch mehr Unterstützung benötigt hätten, um Personen von allen Kreisen zu identifizieren, damit an der FZP Menschen aus unterschiedlichen Personenkreisen eingeladen werden. Eine möglichst gruppenübergreifende Zusammensetzung des Unterstützer*innenkreises stellte sich in den Durchführungen der drei FZP als ergiebig heraus.

Bei den Einzelgesprächen stellte sich heraus, dass für die eine *écol/siv*-Studentin die Symbole des Dossiers teilweise zu klein waren, um gut erkannt zu werden. Die Symbole wurden dementsprechend im ganzen Dossier vergrössert.

Ebenfalls wurde bei den Einzelgesprächen ersichtlich, dass sich nicht mehr alle richtig daran erinnern konnten, was eine FZP ist. Infolgedessen wurde zusätzlich eine Erklärung zur

FZP am Anfang des Dossiers hinzugefügt. Die Erklärung ist in Einfacher Sprache verfasst. Zudem ist die Erklärung in Form einer Tabelle in verschiedene thematische Abschnitte unterteilt und mit Piktogrammen zur besseren Orientierung ausgestattet.

Das Treffen der FZP wurde jeweils von der Projektleiterin vom *éco/siv* und der Verfasserin der vorliegenden Arbeit moderiert. Dabei übernahm die Projektleiterin die Moderation der zwei Punkte «Traumarbeitsort» und «Aktionsplan» und die Verfasserin der Arbeit übernahm die Moderation der restlichen Punkte. Diese Aufteilung erwies sich als sinnvoll.

Bei der ersten FZP erarbeitete sich die *éco/siv*-Studentin ihre Vorstellung des Traumarbeitsortes selbst und präsentierte diese mithilfe der zur Verfügung gestellten Piktogramme. Ihre Wünsche erläuterte sie mit ungefähr einem Satz pro Piktogramm. Dementsprechend wurde viel nachgefragt von der Moderatorin und dem Unterstützer*innenkreis. Der Traumarbeitsort konnte dadurch erarbeitet werden, es wurde dafür jedoch eine knappe Stunde benötigt.

Für die weiteren zwei FZPs wurde die vorbereitende Erarbeitung des Traumarbeitsortes näher begleitet. Gemeinsam wurden verschiedene Aspekte besprochen und danach in einer geeigneten Form festgehalten. Dabei entstand bei der einen *éco/siv*-Studentin ein Video und bei der anderen eine Audiodatei, welche an der FZP abgespielt werden konnte. Durch dieses Vorgehen waren schon genauere Vorstellungen des Traumarbeitsortes vorhanden und es konnte an der FZP viel Zeit gespart werden. Bei der Erarbeitung des Traumarbeitsorts wurde bemerkt, dass zusätzlich zu den vorhandenen Aspekten im Dossier der Vertrag eine wichtige Rolle spielt. Die Piktogramme im Dossier wurden deshalb um ein passendes Piktogramm zum Vertrag erweitert.

Als letzte Anpassung ist die Visualisierung zu erwähnen. Bei der ersten FZP wurde relativ wenig vom Gesagten visualisiert, sondern grösstenteils geschrieben. Dies wurde sowohl von den zwei Moderatorinnen wie auch von Personen des Unterstützer*innenkreises als verbesserungswürdig angesehen. Deshalb wurde bei den zwei weiteren FZP im Voraus eine Visualisierung des Traumarbeitsorts anhand der Video- und Audiodatei angefertigt. An der FZP wurde die Visualisierung falls nötig ergänzt. Diese zusätzliche Form der Visualisierung erwies sich als hilfreich und empfehlenswert. Im Anhang 10 ist die ergänzte Visualisierung des Traumarbeitsorts der dritten FZP zu finden.

6.4. Kritische Reflexion der FZP und Ausblick

Die durchgeführten Interviews zeigten auf, dass die befragten Personen eine gute Strukturierung als wichtigsten Faktor für das Gelingen einer FZP empfinden. Die drei durchgeführten FZP folgten alle dem im Dossier aufgeführten Ablauf (Vorstellungsrunde, Regeln, Stärken, Traumarbeitsort, Aktionsplan, Abschluss). Der mit Piktogrammen visualisierte Ablauf wurde an den FZPs jeweils gut sichtbar im Raum aufgehängt. Zusätzlich wurde mittels einer

Powerpoint-Präsentation auf einer Leinwand ein bis zwei kurze Sätze zur Beschreibung der aktuellen Sequenz sowie das entsprechende Piktogramm projiziert. Die durchgeführten FZPs waren dadurch sehr gut strukturiert.

Trotz der klaren Strukturierung hatten die *écoliv*-Studierenden diverse Wahlmöglichkeiten. Sie bestimmten den Ort der Durchführung, die Methode der Vorstellungsrunde sowie der Darlegung der Stärken, die Präsentationsform des Traumarbeitortes und entschieden selber, ob und welche Dekoration oder Verpflegungen sie bereitstellen wollen. Dadurch wurde ermöglicht, dass alle durchgeführten FZP trotz demselben Ablauf sehr unterschiedlich und individuell gestaltet wurden. Die Konzipierung des Dossiers ermöglicht eine individuelle Gestaltung der FZP, was gemäss Emrich et al. (2006b) zentral ist: «Der Prozess der Persönlichen Zukunftsplanung ist sehr kreativ und persönlich» (S. 13).

Die Durchführungen der FZPs zeigten, dass die zeitlichen Ressourcen eine grosse Rolle spielen. Der Prozess ist anstrengend und Pausen sollen bei Bedarf eingelegt werden können. Zu Beginn wurde der Prozess auf ungefähr zwei Stunden angelegt. Um ausreichend Zeit für eine Pause sowie allenfalls vertiefere Auseinandersetzungen von gewissen Punkten ermöglichen zu können, sollte der Unterstützer*innenkreis informiert werden, dass der Anlass ungefähr drei Stunden dauert. Somit soll vermieden werden, dass sich Unterstützer*innen vor dem Ende des Prozesses verabschieden müssen oder eine laufende Diskussion abgebrochen werden muss.

Wie bereits in Kapitel 6.3. beschrieben, wurde die positive Wirkung von Visualisierungen bei der Durchführung der FZP ersichtlich. Passende Visualisierungen direkt während einem Gespräch zu erstellen ist jedoch sehr anspruchsvoll und lag ausserhalb der Fähigkeiten des Moderationsteams. Dementsprechend sollte für die zukünftigen FZP überlegt werden, welche Ressourcen zur Verfügung stehen, um eventuell eine bessere Visualisierung des Gesprächs ermöglichen zu können. Eine ausgebildete Person könnte eventuell dafür angestellt werden. Eine weitere Möglichkeit wäre, im Rahmen eines Bildnerischen Gestalten Moduls des Instituts Unterstrass motivierte Student*innen zu suchen, welche sich zutrauen, passende Visualisierungen zu erstellen und sich als Zeichner*in an den FZP zur Verfügung stellen würden.

Mit dem erstellten Dossier konnte eine Grundlage zur weiteren Durchführung der FZP erstellt werden. Das Dossier versteht sich jedoch als ein Mittel, welches laufend angepasst und abgeändert werden darf und kann. Jede FZP ist anders und sicherlich werden auch aus zukünftigen FZPs neue Erkenntnisse erworben werden, welche zur Abänderung oder Ergänzung des Dossiers führen können und sollen.

7. Beantwortung der Fragestellung

Die in Kapitel 2.6. formulierten Fragestellungen werden anhand den aus der Literaturrecherche, den Ergebnissen der Auswertung der Interviews, sowie aus den Durchführungen der FZPs gewonnenen Erkenntnissen beantwortet.

1. Wie können die *écoliv*-Studierenden im Prozess der Fokussierten Zukunftsplanung unterstützt werden?

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die *écoliv*-Studierenden durch eine gute Strukturierung des ganzen Prozesses, einen klaren Ablauf, die gezielte Vorbereitung auf die FZP und die damit verbundene Begleitung in der Erarbeitung ihres Traumarbeitsorts unterstützt werden können. Die in Kapitel 2.6. formulierten untergeordneten Fragestellungen erwiesen sich als hilfreich auf der Suche nach Möglichkeiten zur Unterstützung der *écoliv*-Studierenden im Prozess der FZP. Sie dienen dementsprechend zur weiteren Vertiefung der übergeordneten Fragestellung und werden im Folgenden beantwortet.

- 1A) Welches Planungsformat soll in der FZP angewendet werden?

Die Literaturrecherche ergab, dass keines der für die PZP entwickelten Planungsformate exakt übernommen werden kann. Die vorgestellten Planungsformate bieten sich jedoch an, um gewisse Teile zu übernehmen. Anhand der Erkenntnisse aus den Interviews konnten die wichtigsten Elemente der FZP eruiert werden und dadurch ein Ablauf der FZP erstellt werden, welcher folgendermassen aussieht:

1. Vorstellungsrunde
2. Regeln
3. Stärken
4. Traumarbeitsort
5. Aktionsplan

Die einzelnen Punkte sollen jedoch individuell gestaltet werden können. Dabei werden im Dossier verschiedene Ideen der Materialsammlung zur PZP von Doose und Emrich (2020b) zur Verfügung gestellt. Grundsätzlich ist das für die FZP als sinnvoll erscheinende Planungsformat vielmehr eine im Dossier dargestellte Palette an möglichen Methoden, mit welchen der vorgegebene Ablauf für die FZP gestaltet werden kann. Es handelt sich also um ein individuell gestaltbares Planungsformat, welches einem vorgegebenen Ablauf folgt.

1B) Welche Materialien werden benötigt?

Anhand der Ergebnisse aus den Interviews konnte wie zuvor beschrieben ein klarer Ablauf für die FZP konzipiert werden. Daraus ergab sich die Erkenntnis, dass für jeden Punkt des Ablaufs gewisse Materialien benötigt werden. Einzig für den Punkt der Aktionsplanung wurde entschieden, dass keine Materialien benötigt werden, da der Aktionsplan durch das Gespräch mit dem Unterstützer*innenkreis entstehen soll und von der Moderation erstellt wird. Welche Materialien genau erstellt wurden ist im Kapitel 6.2. beschrieben. In Kapitel 6.3. werden Anpassungen der Materialien im Rahmen der Aktionsforschung dargestellt. Auf die wiederholte präzise Auflistung der benötigten Materialien wird deshalb in diesem Abschnitt verzichtet und stattdessen auf die Unterkapitel 6.2. und 6.3. verwiesen.

1C) Welche Unterstützungsmethoden sind hilfreich?

Im theoretischen Teil wurde das Prinzip der Einfachen Sprache aufgezeigt. Das Dossier ist in Einfacher Sprache verfasst, was sich als hilfreich erwies.

Aus den Durchführungen der FZPs sowie aus den Erkenntnissen der Interviews wurde ersichtlich, dass die Vorbereitung und Auseinandersetzung mit dem Traumarbeitsort eine sehr wichtige Unterstützung darstellt. Die *écolsiv*-Studierenden können eine für sie passende Präsentation des Traumarbeitsorts vorbereiten und werden somit an der FZP sprachlich und kognitiv entlastet. Die Piktogramme zu den zentralen Aspekten eines späteren Arbeitsorts erwiesen sich als sehr hilfreich, um die Überlegungen zum Traumarbeitsort einerseits anzuregen und andererseits zu strukturieren.

Zudem stellten sich Visualisierungen als sehr wertvolle Unterstützung zum Verständnis des Gesagten heraus. Die klare Strukturierung einerseits des Dossiers und andererseits der FZP erwies sich ebenfalls als hilfreich.

1D) Welche Vor- und Nachbereitungen sind benötigt?

Insbesondere im Interview mit dem Institutsleiter sowie mit der Studiengangsleitung wurde ersichtlich, dass ein Standortgespräch zur Nachbereitung einer FZP sinnvoll ist. Bei einem solchen Gespräch kann der Aktionsplan nochmals gemeinsam durchgegangen werden und weitere realistische Schritte vereinbart werden.

Ebenfalls wurde aus den Interviews ersichtlich, dass eine Vorbereitung des Unterstützer*innenkreises nicht notwendig ist. Bei der Durchführung der FZP erwies es sich als sinnvoll, falls die Zeit der FZP begrenzt ist, den Unterstützer*innenkreis im Voraus zu bitten, sich die Stärken der planenden Person zu überlegen, zu notieren und an die FZP mitzubringen.

Die Erkenntnisse aus den Interviews zeigten auf, dass die wichtigste Vorbereitung der planenden Person darin besteht, sich ihren Traumarbeitsort vor der Sitzung differenziert zu überlegen. Die Durchführungen zeigten, dass eine Begleitung der Erarbeitung des Traumarbeitsorts der *éco/siv*-Studierenden hilfreich ist und sie dabei beispielsweise in Form eines Gesprächs mit gezielten Nachfragen unterstützt werden können. Anhand dieser Vorbereitungen wird empfohlen, dass die *éco/siv*-Studierenden aus den im Dossier aufgeführten Präsentationsformen eine für sie Passende wählen und die entsprechende Präsentation für die FZP vorbereiten.

Weitere notwendige Vorbereitungsschritte werden im Dossier sowohl für die Moderation wie auch für die planende Person aufgelistet. Auch hier wird auf die erneute Auflistung dieser verzichtet und stattdessen auf das Kapitel 6.2. verwiesen.

Die Beantwortung der Fragestellungen zeigen diverse herausgearbeiteten Möglichkeiten zur Unterstützung der *éco/siv*-Studierenden für den Prozess der FZP auf. Trotzdem soll die FZP als ein sich stetig weiter zu entwickelnden Prozess verstanden werden. Das Dossier stellt ein Grundgerüst für die FZP dar, bewährte sich in den drei durchgeführten FZPs und wurde wo nötig entsprechend angepasst. Trotzdem werden in den zukünftigen FZPs durch die Diversität der *éco/siv*-Studierenden sicherlich weitere Erkenntnisse zum Prozess, allfälligen zusätzlichen Unterstützungsmethoden, benötigten Materialien und sinnvollen Vor- und Nachbereitungen gewonnen werden. Deshalb wird dazu angeregt, weiter zu denken, auszuprobieren, zu entwickeln und kreieren.

8. Kritische Würdigung

8.1. Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens

Das forschungsmethodische Vorgehen wird in den Kapiteln 8.1.1. bis 8.1.4. eingeschätzt, reflektiert und kritisch betrachtet. Grundsätzlich wird das Vorgehen als geeignet für die Beantwortung der Fragestellung erachtet. Schwierigkeiten sowie Verbesserungsmöglichkeiten werden beleuchtet.

8.1.1. Reflexion der Literaturrecherche

Das Konzept der PZP war der Autorin vor dem Prozess der Masterarbeit nicht bekannt. Die vertiefte Auseinandersetzung mit vorhandener Literatur erleichterte ihr deshalb den Einstieg in die Arbeit. Die Produktentwicklung war sehr facettenreich und erforderte viel theoretisches Wissen. Dabei wurde viel Wissen im Umgang mit Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, über den Prozess der PZP sowie den Aufbau des Projekts *écoliv* benötigt. Gewisse Aspekte, wie beispielsweise verschiedene Konzepte im Förderbereich der geistigen Entwicklung konnten im theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit nicht vertieft werden, da dies über den Rahmen der Arbeit hinausgegangen wäre. Die grösste Schwierigkeit war, die relevanten Themen zur Konzipierung des Dossiers herauszufiltern und sich auf diese zu beschränken. Schliesslich konnte jedoch eine für die Produkterstellung nützliche Auswahl getroffen werden.

8.1.2. Reflexion der Interviews

Zur FZP existiert bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Literatur. Die Autorin konnte sich vor den Interviews mit dem Konzept der PZP auseinandersetzen, musste sich jedoch das Wissen über die vergangenen FZPs durch vorläufige Gespräche mit der *écoliv*-Projektleiterin erarbeiten und konnte keine Literatur dazu bearbeiten. Die Führung eines Interviews ohne fundiertes Wissen über den eigentlichen Gegenstand ist schwierig. Trotzdem konnten anhand der Interviews wertvolle Daten für die Beantwortung der Fragestellung gesammelt werden. Die Interviews ermöglichten der Autorin zusätzlich, ein breiteres Wissen einerseits über das Projekt *écoliv* und andererseits über das Konzept der FZP zu erhalten. Dies erleichterte die Produktentwicklung.

8.1.3. Reflexion der qualitativen Inhaltsanalyse

Die Autorin der vorliegenden Arbeit übernahm die gesamte Vorbereitung mit den *écoliv*-Studierenden auf die durchgeführten FZPs im Jahr 2021, konzipierte das Dossier und war bei den Durchführungen ein Teil des jeweils zweiköpfigen Moderationsteams. Der dazugehörige Arbeitsaufwand umfasste einen Grossteil der zur Verfügung stehenden Zeit zur

Verfassung einer Masterarbeit. Nichtsdestotrotz legten die Interviews wie in Kapitel 8.1.2. beschrieben einen enorm wichtigen Grundbaustein für das Verständnis der Autorin über das Konzept der FZP. Die qualitative Inhaltsanalyse erwies sich als sinnvolle Methode zur Auswertung der gesammelten Daten. Die Analyse wurde methodenkonform durchgeführt und ermöglichte eine strukturierte Zusammenstellung der Ergebnisse. Das Softwareprogramm MAXQDA erleichterte dabei die Analyse der Daten. Mayring und Brunner (2013) empfehlen, zumindest einen Ausschnitt des Materials einer zweiten Person zur Kodierung vorzulegen (S. 326). In der vorliegenden Arbeit erfolgte die Kodierung nur durch die Autorin und wurde von keiner zweiten Person überprüft. Die Verfasserin bearbeitete stattdessen grosse Teile des Materials selber mehrfach. Sicherlich hätte die Kodierung noch spezifischer vorgenommen werden können. Einige Kategorien überschneiden sich teilweise. So zum Beispiel die Kategorie der Ziele der FZP und diejenige zu den wichtigen Elementen der FZP. Bei grösseren zeitlichen Ressourcen hätten noch genauere Abstufungen zwischen den Kategorien vorgenommen werden können. Die Ergebnisse der Auswertung lieferten jedoch wichtige Erkenntnisse für die Produktentwicklung und die Qualität der Inhaltsanalyse wird somit als adäquat eingestuft.

8.1.4. Reflexion der Aktionsforschung

Die Aktionsforschung dient dazu, Praxisfelder zu verbessern. Betroffene Personen halten Erkenntnisse aus der Praxis fest und reflektieren diese fortwährend. Das Kapitel 6.3. schildert wertvolle Anpassungen des Dossiers und des Prozesses der FZP, welche ohne die genaue Beobachtung und Reflexion der Praxis nach dem Prinzip der Aktionsforschung nicht möglich gewesen wären. Die Forschungsmethode hat sich demzufolge bewährt und es wird überdies hinaus empfohlen, die zukünftigen FZPs ebenfalls mittels der Aktionsforschung weiterzuentwickeln.

8.2. Schlusswort

Die Autorin befasste sich im Rahmen der vorliegenden Arbeit intensiv mit dem Konzept der PZP. Das Konzept wurde in einer angepassten und auf den Berufseinstieg fokussierten Form ins Projekt *éco/siv* integriert. Das entwickelte Produkt ist ein Dossier mit benötigten Materialien für die Vorbereitung und Durchführung der FZPs. Das Dossier versteht sich nicht als Endprodukt, sondern soll als Grundlage zur weiteren Entwicklung der FZPs im *éco/siv* dienen. Die Autorin ist demzufolge eindeutig der Meinung, dass die FZP weiterhin praktiziert und weiter entwickelt werden soll.

Die Grundhaltung, welche bei einer FZP und damit auch im Projekt *éco/siv* verfolgt wird, ist erstrebenswert. Doose und Emrich (2020a) schreiben: «Persönliche Zukunftsplanung ist

ein menschenrechtsbasierter Ansatz, um Inklusion vor Ort zu ermöglichen» (S. 132). Der Prozess ist stärkenorientiert und stellt die Wünsche, Träume, Hoffnungen und Bedürfnisse der planenden Person in den Vordergrund. Dieser Ansatz ist wünschenswert, wird aber leider vielerorts nicht ausreichend umgesetzt. Insbesondere Menschen mit Beeinträchtigungen sind mit verschiedenen Barrieren auf dem Weg zur Erfüllung ihrer Wünsche, Träume und Hoffnungen konfrontiert.

Die PZP und somit auch die FZP verfolgen eine menschenrechtsbasierte Grundhaltung, welche die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen in ihrer Verschiedenheit anstrebt. Die Autorin wird zukünftig im Bereich der Schulischen Heilpädagogik tätig sein. Sie ist bestrebt, diese Grundhaltung in ihrem beruflichen Alltag bewusst einzunehmen, die Förderung von Kinder und Jugendlichen stärkenorientiert zu gestalten und die Schüler*innen mit ihren individuellen Wünschen, Träumen, Hoffnungen und Bedürfnissen wahr und ernst zu nehmen.

9. Literaturverzeichnis

- Adler, J. & Georgy-Tscherry, P. (2017). Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen mit körperlicher und intellektueller Beeinträchtigung und ihr Beitrag zu Veränderungen.
- Adler, J. & Wicki, M. T. (2015). *Die Zukunft ist jetzt! Personenzentrierte Zukunftsplanung : Leitfaden*. Zürich: HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Antor, G. & Bleidick, U. (Hrsg.). (2006). *Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis* (2., überarb. und erw. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bredel, U. & Maass, C. (2016a). *Leichte Sprache. Theoretische Grundlagen, Orientierung für die Praxis* (Sprache im Blick). Berlin: Dudenverlag.
- Bredel, U. & Maass, C. (2016b). *Ratgeber Leichte Sprache. Die wichtigsten Regeln und Empfehlungen für die Praxis* (Sprache im Blick, Bd. 1). Dudenverlag: Dudenverlag; Bibliographisches Institut GmbH.
- Doose, S. & Emrich, C. (Hrsg.). (2020a). *I want my dream. Persönliche Zukunftsplanung - weiter gedacht : neue Perspektiven und Methoden einer personenzentrierten Planung mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen* (Materialien der AG SPAK, 11., grundlegend überarbeitete und erweiterte Neuausgabe). Neu-Ulm: Verein zur Förderung der sozialpolitischen Arbeit.
- Doose, S. & Emrich, C. (2020b). Materialien zur Persönlichen Zukunftsplanung. weitere Texte und Arbeitsblätter. In S. Doose & C. Emrich (Hrsg.), *I want my dream. Persönliche Zukunftsplanung - weiter gedacht : neue Perspektiven und Methoden einer personenzentrierten Planung mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen* (Materialien der AG SPAK, 11., grundlegend überarbeitete und erweiterte Neuausgabe). Neu-Ulm: Verein zur Förderung der sozialpolitischen Arbeit.
- Emrich, C., Gromann, P. & Niehoff, U. (Hrsg.). (2006a). *Gut Leben. Persönliche Zukunftsplanung realisieren - ein Instrument*. Marburg: Lebenshilfe-Verl.
- Emrich, C., Gromann, P. & Niehoff, U. (2006b). Persönliche Zukunftsplanung begleiten. Handbuch für Unterstützungspersonen. In C. Emrich, P. Gromann & U. Niehoff (Hrsg.), *Gut Leben. Persönliche Zukunftsplanung realisieren - ein Instrument*. Marburg: Lebenshilfe-Verl.
- Fleischer, D. Z. & Zames, F. (2001). *The disability rights movement. From charity to confrontation*. Philadelphia: Temple University Press.
- Flick, U. (1995). Stationen des qualitativen Forschungsprozesses. In U. Flick, E. von Kardorff & H. Keupp (Hrsg.), *Handbuch qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen* (Grundlagen Psychologie, 2. Auflage, 147-173). Weinheim: Beltz.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen ; ein Überblick für die BA-Studiengänge* (rororo Rowohlt's Enzyklopädie, Bd. 55702, Orig.-Ausg). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl.
- Friebertshäuser, B. & Langer, A. (2013). Interviewformen und Interviewpraxis. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (4., durchgesehene Auflage, S. 437 - S. 455). Weinheim: Beltz Juventa.

- Froschauer, U. & Lueger, M. (2020). *Das qualitative Interview. Zur Praxis interpretativer Analyse sozialer Systeme* (UTB Soziologie, Wirtschaftswissenschaften, 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Wien: facultas.
- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (Lehrbuch, 4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag.
- Hinz, A. & Kruschel, R. (2015). Geschichte und aktueller Stand von Zukunftsplanung. In R. Kruschel & A. Hinz (Hrsg.), *Zukunftsplanung als Schlüsselement von Inklusion. Praxis und Theorie personenzentrierter Planung* (S. 35-52). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Hülshoff, T. (2005). *Medizinische Grundlagen der Heilpädagogik. Mit 2 Tabellen und 34 Übungsfragen* (UTB Sonderpädagogik, Medizin, Bd. 2698). München, Basel: Reinhardt.
- Koch, K. (2015). Kopf oder Zahl - Grundsätzliche Überlegungen zum quantitativen Forschungsprozess. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung* (S. 41-48). Göttingen: Hogrefe.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (Grundlagentexte Methoden, 3., überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. & Grunenberg, H. (2013). Computergestützt auswerten. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (4., durchgesehene Auflage, S. 501-514). Weinheim: Beltz Juventa.
- Labhart, D., Müller Bösch, C. & Gubler, M. (2021). Das Projekt *écolsiv* - Schule inklusiv: Einführung und Verortung. In D. Labhart, C. Müller Bösch & M. Gubler (Hrsg.), *écolsiv - Schule inklusiv. Ein Hochschulprogramm inklusiver Bildung* (S. 9–23). Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.
- Langer, A. (2013). Transkribieren - Grundlagen und Regeln. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (4., durchgesehene Auflage, S. 515 – S. 526). Weinheim: Beltz Juventa.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (Beltz Studium, 5. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (Beltz Pädagogik, 12., überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6., überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz.
- Mayring, P. & Brunner, E. (2013). Qualitative Inhaltsanalyse. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (4., durchgesehene Auflage, S. 323–333). Weinheim: Beltz Juventa.
- Müller Bösch, C. (2021). Das Projekt *écolsiv* leiten - Entwicklungsfelder inklusiver Bildung. In D. Labhart, C. Müller Bösch & M. Gubler (Hrsg.), *écolsiv - Schule inklusiv. Ein Hochschulprogramm inklusiver Bildung* (S. 67–84). Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.

- Pitsch, H.-J. & Limbach-Reich, A. F. (2019). *Lernen und Gedächtnis bei Schülern mit kognitiver Behinderung* (1. Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Posch, P., Altrichter, H. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Auflage). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Reinhoffer, B. (2008). Lehrkräfte geben Auskunft über ihren Unterricht. Ein systematischer Vorschlag zur deduktiven und induktiven Kategorienbildung in der Unterrichtsforschung. In M. Gläser-Zikuda & P. Mayring (Hrsg.), *Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (S. 123-141). Weinheim: Beltz.
- Schmidt, C. (2013). Auswertungstechniken für Leitfadenterviews. In B. Frieberthäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (4., durchgesehene Auflage, S. 473-486). Weinheim: Beltz Juventa.
- Seidel, M. (2014). Die neue diagnostische Kategorie Intellectual Disability (Intellectual Developmental Disorder) im DSM-5. *Medizin für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung*, 11(2), 20–27.
- Siegemund, S. (2016). *Kognitive Lernvoraussetzungen und mathematische Grundbildung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (Schriften zur Pädagogik bei Geistiger Behinderung, v.6, 1. Auflage). Oberhausen: ATHENA-Verlag.

10. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Übersichtsplakat MAPS-Prozess (Doose & Emrich, 2020a, S. 112).....	15
Abbildung 2. Überblicksplakat PATH-Prozess (Doose & Emrich, 2020a, S. 114)	16
Abbildung 3. Anreicherungskriterien (Bredel & Maass, 2016, S. 534).....	20
Abbildung 4. Kreislauf Aktion und Reflexion (Posch, Altrichter & Spann, 2018, S. 14).....	24
Abbildung 5. Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S. 100).....	29
Abbildung 6. M4: Checkliste Einladungsschreiben	50
Abbildung 7. Darstellung des Unterstützer*innenkreises	51

11. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Untersuchungsplan	26
-----------------------------------	----

12. Anhang

Anhang 1: Anschreiben Interview

Guten Tag

Ich bin Carmen Knöpfel und studiere Schulische Heilpädagogik an der HfH in Zürich. Im Rahmen meiner Masterarbeit beschäftige ich mich mit den Zukunftsplanungssitzungen im Projekt *écolsiv*.

Ziel der Arbeit ist, ein Dossier zu erstellen, welches alle Bausteine der Zukunftsplanung beinhaltet und die Planung und Durchführung dieser erleichtert.

Da ich persönlich bisher noch keine Erfahrungen mit einer Persönlichen Zukunftsplanung machen konnte, würde ich gerne mittels einer Befragung einige praktische Einblicke in die bisherigen Zukunftsplanungssitzungen im *écolsiv* erhalten. Ich möchte dadurch versuchen, einen Überblick zu erhalten, was in den vergangenen Sitzungen als positiv empfunden wurde und wo eventuell Entwicklungsmöglichkeiten vorhanden sind.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich dazu bereit erklären würden, mit mir ein ungefähr halbstündiges Gespräch über Ihre Erfahrungen mit der Zukunftsplanung zu führen.

Vielen Dank im Voraus und herzliche Grüsse

Carmen Knöpfel

Anhang 2: Interviewleitfaden Gruppe 1 (B1-B3)

1. Die Zukunftsplanungssitzung von Sandra ist nun schon eine Weile her. Erzähl doch einfach mal, woran du dich noch **erinnern** kannst.
2. Was ist deiner Meinung nach **das Ziel** der Zukunftsplanung?
3. **Wie** wurde versucht, das Ziel zu **erreichen**?
Welche **Methoden** findest du dabei wichtig?
4. Cornelia hat am Anfang gewisse **Regeln** genannt.
Welche Regeln sind deiner Meinung nach wichtig?
5. Gab es eine Aktivität oder einen Diskussionspunkt, den du als **besonders positiv** bewertest?
6. Was war aus deiner Sicht das **Ergebnis** der Zukunftsplanungssitzung?
7. Wie wurde sichergestellt, dass die besprochenen Punkte der Zukunftsplanungssitzung **umgesetzt** wurden?
8. Was würdest du uns empfehlen, **das nächste Mal anders** zu machen?
9. Hättest du dir gewünscht, dich auf die Zukunftsplanungssitzung **vorbereiten** zu können?
→ Wenn ja, wie?
10. Was möchtest du uns für die Entwicklung der weiteren Zukunftsplanungssitzungen sonst noch mit auf den Weg geben?

Anhang 3: Interviewleitfaden mit der planenden Person (B4)

11. Deine Zukunftsplanungssitzung ist nun schon eine Weile her.
Woran kannst du dich noch **erinnern**?
12. Was hat dir **besonders gut gefallen**?
13. Céline, Nora und Lara werden im Herbst eine Zukunftsplanungssitzung machen.
Vielleicht erinnerst du dich noch an deine **Planung der Sitzung**.
Hast du für sie einen Tipp für ihre Planung?
Was ist wichtig dabei?
14. Was würdest du das nächste Mal **anders machen**?
15. In meiner Arbeit beschäftige ich mich vor allem mit **Kommunikation und Sprache**.
War es für dich einfach, während der Zukunftsplanungssitzung zu sprechen?
Hättest du dir gewünscht, dass du mehr sprechen könntest?
→ Hätte dir dabei etwas geholfen?
Wie war das Zuhören für dich?
Alle haben über dich gesprochen.
War das schön für dich? Hat es dich verunsichert? Hast du sie verstanden?
16. Du hast viele **Leute** zu deiner Zukunftsplanungssitzung **eingeladen**.
Warst du zufrieden mit der Wahl der Leute?
Hat dich etwas gestört? Würdest du etwas das nächste Mal anders machen?
Hast du dafür einen Tipp für Karin, Lena und Nadia?
17. Hast du im **Nachhinein** mit den eingeladenen Leuten über die Zukunftsplanungssitzung **gesprochen**?
Denkst du, sie konnten dir helfen? Wenn ja, wie?
18. Du hattest deine eigene Zukunftsplanungssitzung und weisst jetzt ganz viel darüber.
Wir werden die Zukunftsplanungssitzungen mit Karin, Lena und Nadia machen.
Hast du uns **Tipps** dafür?
Was denkst du, könnte ihnen noch helfen?
19. Was möchtest du sonst noch sagen?

Anhang 4: Interviewleitfaden Gruppe 2 (B5 & B6)

- Gegenseitiges Vorstellen

Im Herbst werden wir mit dir eine sogenannte Fokussierte Zukunftsplanungssitzung machen.

Was weisst du schon darüber? → FZP erklären (Piktos für Unterstützer*innenkreis, Stärken, Albtraum, Wunschsule, Arbeitsort, Altersstufe, ...)

- Wenn du das so hörst, was denkst du dabei?
Freust du dich darauf? Bist du skeptisch / eingeschüchtert / froh.....?

Uns ist es wichtig, dass du...dich wohl fühlst...du das sagen kannst, was du willst...du verstehst, was die anderen sagen. Deshalb wollen wir herausfinden, was dir dabei helfen könnte.

- Am Anfang werden wir **Regeln** für das Gespräch aufstellen.
Welche Regeln sind für dich bei einem Gespräch wichtig?
Gibt es etwas, was ich als Moderatorin oder die Leute im Unterstützer*innenkreis auf keinen Fall machen dürfen?
- Ich habe für die Erklärung **Piktogramme** benutzt. Wie findest du das?
Was hilft dir sonst, dass du einem Gespräch folgen kannst? (je nach dem nachfragen: z.B. Wiederholungen durch Moderation, nachfragen, eigene Notizen/Bilder, das Gespräch aufnehmen, etc...)
- Wie ist es für dich, vor mehreren Leuten zu **sprechen**?
→ je nach dem Unterstützungsoptionen erfragen (z.B. Satzanfänge, eigene Notizen, spezielles Signal, wenn man etwas sagen will, ...)
- Ziel der Zukunftsplanung ist es, eine für dich passende Schule für deinen Berufseinstieg zu finden.
Wenn du jetzt an deinen Berufseinstieg denkst, hast du dann irgendwelche **Ängste**?
→ Welche?
- Ich habe dir am Anfang gezeigt, welche **Themen** wir sicher besprechen werden.
Denke an deinen Berufseinstieg.
Hast du noch eine **weitere Frage**, welche du mit deinem Unterstützer*innenkreis für deinen Berufseinstieg besprechen möchtest?
- Was möchtest du sonst noch sagen?

Anhang 5: Transkriptionsregeln

I	Interviewerin
B	Befragte Person
<u>aber</u>	Betonung
aber	Lautstärke (im Verhältnis zur sonstigen Lautstärke der Sprecher)
@genau@	lachend gesprochenes Wort
@(.)@	kurzes Lachen
(.)	kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde (wird anstelle von Interpunktionen verwendet)
(3)	Pause (in Sekunden)
L	Überlappung, gleichzeitiges Sprechen
hoffentli-	Abbruch eines Wortes
[zeigt ein Blatt]	Handlungen, welche für das Verständnis wichtig sind
(seufzt)	Kommentar zu paraverbalen und nonverbalen Ereignissen

Anhang 6: Kategoriensystem der Gruppe 1

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
HK1: Ziele der FZP	Aussagen, welche aus der Sicht der befragten Person die Ziele, welche mit einer FZP verfolgt werden, umfassen.	B2/161: «dass mer da wie au nomal öpis hät wo mer nomal so chli uuftuet (.) und wie vielliecht so de Mensch und sini Bedürfnis chli grundsätzlicher au nomal aluegt»
SK1.1: Ziele auf der Ebene des Individuums	Aussagen, welche die Ziele der FZP auf der Ebene des Individuums beschreiben.	B1/36: «wie chönts ez wiiter gah (.) also so die Zuekunftsperspektive (.) und, dass sie ebe da au en wichtige Teil hät (.) selber (.) und nöd eifach das für sie organisiert wird (.) was ja bi behinderte Mensche wie viel beurteilt oder bestimmt wird (.) also, dass ihri Rolle würllich als aktivi Rolle»
SK1.2: Ziele auf der Ebene der Institution	Aussagen, welche die Ziele der FZP auf der Ebene der Institution beschreiben.	B3/33: «eifach mal so chli z wüsse, was wott d Sandra und wo häts Möglichkeite zum das au umzsetze»
SK1.3: Ziele auf der Ebene des Unterstützer*innenkreises	Aussagen, welche die Ziele der FZP auf der Ebene des Unterstützer*innenkreises beschreiben.	B1/52: «au vo dene Lüüt wo ez da iglade gsi sind z ghöre (.) wo stömmen eigentlich (.) wie gahts eus»
HK2: Faktoren für das Gelingen einer FZP	Aussagen zu den Faktoren, welche zum Gelingen einer FZP beitragen.	B4/59: «wichtig isch dass sie ihren Traumbrief selber überlegged und eifach mal überlegged was wenn d sie würllich»
SK2.1: Haltungen	Aussagen zu den Haltungen, welche als Faktoren für das Gelingen einer FZP beschrieben werden.	B1/28: «dass alli wie so (2) zum Wort chömed, ohni z beurteile»
SK2.2: Rahmenbedingungen	Aussagen zu den Rahmenbedingungen, welche als Faktoren für das Gelingen einer FZP beschrieben werden.	B3/45: «also das isch nöd eifach es Gerede gsi (.) sondern das isch würllich strukturiert gsi»
HK3: Wichtige Elemente einer Fokussierten Zukunftsplanungssitzung	Aussagen über die Elemente, welche in einer FZP enthalten sein sollen.	B1/164: «am Schluss so e Rundi, was sind die nächste Schritt»
HK4: Vorbereitung der Fokussierten Zukunftsplanungssitzungen	Aussagen zum Entscheid, ob sich der Unterstützer*innenkreis auf die FZP vorbereiten soll.	B1/194: "wenn ich mini Antworte scho gwüsst het, het ich vielliecht wie weniger Chance gha zum mich so z öffne und mich so uf mini Gedanke iizlah"
HK5: Regeln für die Fokussierten Zukunftsplanungssitzungen	Aussagen zu den an der letzten FZP formulierten Regeln für die Sitzung.	B1/121: «d Sprach vo dene 4 Regle find ich passend»
HK6: Sicherung der besprochenen Punkte der Fokussierten Zukunftsplanungssitzung	Aussagen darüber, wie die besprochenen Punkte der Sitzung festgehalten werden sollten.	B1/167: «also s müessted eifach nur die Schritt wo denn würllich id Zuekunft gönd also, was mached mer als nächste Schritt»
HK7: Verbesserungsvorschläge	Aussagen über Verbesserungsvorschläge für die Durchführung der zukünftigen FZP.	B4/51: «ja wenns live gsi wär wärs eifacher gsi»

Anhang 7: Kategoriensystem der Gruppe 2

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
HK1: Berufserfahrungen	Aussagen über die eigene Berufserfahrung.	B5/3: «im Theaterbereich gschaffet»
HK2: individuelle Eigenschaften	Aussagen über eigene, individuelle Eigenschaften.	B5/73: «i de Pubertät han ich wie so chli nöd gwüsst wer ich bin»
HK3: Wünsche für die Zukunft	Aussagen über persönliche Wünsche für die Zukunft.	B6/104: «währed em schaffe später wett ich au e Assistenz debi ha»
HK4: Unterstützungsmöglichkeiten	Aussagen zu allfälligen Unterstützungsmöglichkeiten für den Prozess der FZP.	B5/316: «so chli en Ablauf scho zeigt (.) dass mer wie so chli weiss, wo dure das Gspräch gaht und sich nöd verzettlet»

Anhang 8: Zusammenfassungstabelle Gruppe 1

Kategorien	B1	B2	B3	B4
Beziehung zur planenden Person	B1 ist die <i>éco/siv</i> -Studiengangsleitung und führt die Standortgespräche mit ihnen. Zusätzlich ist sie Dozentin im Bereich Bildung und Erziehung.	B2 ist der Institutsleiter und übernahm die Rolle des Coachs für die <i>éco/siv</i> -Studentin B4.	B3 ist die Cousine der planenden Person und ist zusätzlich Praxislehrperson im <i>éco/siv</i> .	B4 ist die planende Person
HK1 Ziele der FZP	8 Segmente	8 Segmente	5 Segmente	Keine codierten Segmente zur entsprechenden Kategorie.
SK1.1. Ziele auf der Ebene des Individuums	B1 erwähnt, dass eine Zukunftsperspektive eingenommen werden soll und sich die planende Person selber ihre Ideen und Wünsche dazu überlegt. Dabei wichtig sei: "nöd eifach, dass für sie organisiert wird (.) was ja bi behinderte Mensche wie viel beurteilt oder bestimmt wird (.) also, dass ihri Rolle würklich als aktivi Rolle" (B1/37).	B2 erwähnt, dass sich die planende Person bei der FZP überlegen soll, was sie in Zukunft braucht, dass es ihr gut geht. Was sind die Bedürfnisse, die Wünsche und die Stärken und wohin soll die Reise gehen? Laut B2 soll die FZP ermöglichen, diese Aspekte zu erfassen.	B3 findet, dass es bei der FZP für die planende Person hauptsächlich darum geht, wie und wo sie sich vorstellt später zu arbeiten.	Keine codierten Segmente zur entsprechenden Kategorie.

Kategorien	B1	B2	B3	B4
<p>SK1.2. Ziele auf der Ebene der Institution Unterstrass</p>	<p>B1 erwähnt, dass die FZP für die Institution dazu dienen soll, weitere Anregungen für einen geeigneten Praktikumsplatz für das letzte Jahr zu erhalten, welche den Wünschen der planenden Person entsprechen. Zusätzlich soll sich die Institution bei der FZP zurückhalten mit Einwänden bezüglich Realisierbarkeit bestimmter Wünsche – dies wiederum öffnet laut B1 neue Perspektiven, sowohl auf individueller wie auch auf institutioneller Ebene.</p>	<p>B2 erwähnt, dass das Ziel der FZP sein sollte, die Bedürfnisse, Wünsche und Stärken der planenden Person zu erfassen. Dies soll an der FZP umfassender möglich sein als an einem Standortgespräch. Somit kann die Institution dann wiederum schauen, wo Unterstützungsmöglichkeiten vorhanden sind, um den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen der planenden Person gerecht zu werden und ihre Stärken sinnvoll einzusetzen.</p>	<p>B3 erwähnt, dass es an einer FZP darum gehen soll, die Wünsche der planenden Person zu erfassen und dann zu schauen, wo Möglichkeiten bestehen, diese umzusetzen.</p>	<p>Keine codierten Segmente zur entsprechenden Kategorie.</p>
<p>SK1.3. Ziele auf der Ebene des Unterstützer*innenkreises</p>	<p>B1 erwähnt, dass das Ziel der FZP unter anderem ist, eine Standortbestimmung zu machen, in welcher auch emotionale Aspekte eine Rolle spielen dürfen: "au vo dene Lüt wo ez da iglade gsi sind z ghöre (.) wo störmmer eigentlich (.) wie gahts eus (.) wie simmer stolz uf eusi Tochter" (B1/52). Zudem findet sie, dass eine FZP auf Seite des Unterstützer*innenkreises auch "Dampf ablassen" kann, weil die FZP wieder neue Perspektiven öffnen soll.</p>	<p>B2 äussert, dass eine FZP dazu dienen soll, dass der Unterstützer*innenkreis in die Zukunft blickt und sich überlegt, wohin sich die planende Person entwickeln könnte. Dabei soll der Mensch und seine Bedürfnisse nochmals grundsätzlich angeschaut werden.</p>	<p>B3 erwähnt, dass eine FZP ermöglichen, die Fortschritte der planenden Person wahrzunehmen. Dabei soll laut B3 der Fokus auf den Ressourcen der planenden Person liegen.</p>	<p>Keine codierten Segmente zur entsprechenden Kategorie.</p>

Kategorien	B1	B2	B3	B4
HK2 Faktoren für das Gelingen einer FZP	14 Segmente, davon: SK1 "Einstellungen": 4 Segmente SK2 "Rahmenbedingungen": 12 Segmente Überschneidungen SK1 & SK2: 2 Segmente	8 Segmente, davon: SK1 "Einstellungen": 1 Segment SK2 "Rahmenbedingungen": 7 Segmente	6 Segmente, davon: SK1 "Einstellungen": 2 Segmente SK2 "Rahmenbedingungen": 5 Segmente Überschneidungen SK1 & SK2: 1 Segment	2 Segmente, davon: SK1 "Einstellungen": 1 Segment SK2 "Rahmenbedingungen": 1 Segment
SK2.1. Einstellungen	B1 betont, dass es ihrer Meinung nach wichtig ist, bei der FZP nicht zu beurteilen: "mer nöd grad scho afangt mit das isch guet, das isch schlecht, sondern, dass mer wie eigentlich e Usle-geordnig gmacht hät" (B1/29). Zusätzlich findet sie die Tatsache, dass die planende Person im Mittelpunkt stehen sollte und der Fokus auf ihr ist zentral.	B2 erwähnt, dass der Stellenwert der planenden Person sehr spürbar war. Dies hauptsächlich aufgrund der unterstützenden Einstellung der Anwesenden.	B3 erwähnt, dass es wichtig ist, dass die planende Person mit ihren Wünschen und Bedürfnissen im Mittelpunkt steht und sich die Unterstützer*innen dies zunächst einfach anhören sollen. Zusätzlich ist es ihrer Meinung nach wichtig, dass den planenden Personen zugetraut wird, dass sie etwas können: "...ich glaub nur scho de Aspekt, mer trauchs ohne zue, dass sie das chönd (.) das macht unglaublich viel mit emene Mensch" (B3/99).	B4 findet es wichtig, dass die <i>éco/siv</i> -Studierenden sich im Voraus überlegen, wie ihr Traumberuf genau aussieht. Wichtig dabei sei, dass sie die Motivation haben, diesen auch zu erreichen: "denn einfach säged da ane wetti und eifach det ane zieleed" (B4/61)
SK2.2. Rahmenbedingungen	B1 erwähnt 5 Mal das Wort Strukturierung. Eine gute Strukturierung ist für sie dementsprechend eine Bedingung, damit eine FZP zielführend ist. Zusätzlich schreibt sie der Moderation einen wichtigen Stellenwert zu.	Im Gespräch mit B2 wurde 3 Mal auf die Wichtigkeit einer guten Strukturierung verwiesen. Zudem wurde einer guten Moderation ebenfalls eine wichtige Rolle zugeschrieben. Die Moderation soll immer wieder zusammenfassen und den roten Faden einhalten.	B3 hat während dem Gespräch 4 Mal darauf hingewiesen, dass die Moderation wichtig ist. Dies vor allem, weil die Moderation strukturieren kann und immer wieder zurück auf die wichtigen Punkte weisen kann.	B4 findet es wichtig, vor dem Gespräch schon gewisse Punkte, die man sagen möchte, aufzuschreiben, damit man weiss, was man sagen will.

Kategorien	B1	B2	B3	B4
<p>SK2.2. Rahmenbedingungen</p>	<p>Die Moderation muss laut B1 immer wieder die Themen zusammenfassen und einschränken, jedoch auch darauf achten, diese nicht zu eng zusammenzufassen. Bezüglich der Moderation findet sie es zudem wichtig, dass die moderierende Person einen gewissen Abstand zur planenden Person hat. Sie findet es gut, dass die FZP auf den Beruf fokussiert ist. Trotzdem sollen wenn nötig auch andere Themen Platz haben.</p>	<p>Trotzdem dürfen seiner Meinung auch zwischendurch andere Themen als der Berufseinstieg besprochen werden: "...es darf auch anders aufploppen (.) und mer denn wie seit ja klar es ist ein ganze Mensch mit alle Facette" (B2/280). Für andere Aspekte, welche nicht in den Aufgabenbereich des Instituts Unterstrass gehören soll dann durch die Moderation geklärt werden, wer für Themen wie beispielsweise die IV zuständig ist und dann wieder auf den Schwerpunkt des Berufseinstiegs zurückgeführt werden.</p>	<p>Zusätzlich soll die Moderation auch mit Fragen dazu anregen, Offenheit auf der Seite der planenden Person zu bewirken: "d Cornelia [Moderation, Anmerkung der Autorin] hät denn oft au gseit ja chöntsch der unter Umständ au vorstelle, dass es denn vielleicht andersch isch oder, dass es wirklich öpis ganz anders isch als du dir ez vorstellstsch (.) also, dass mer det wie au chli offe bleibt" (B3/54).</p>	
<p>HK3 Wichtige Elemente einer Fokussierten Zukunftsplanungssitzung</p>	<p>B1 erwähnt als wichtige Elemente die Träume und Wünsche der planenden Person und eine Runde, in welcher besprochen wird, was die nächsten Schritte sind. Zusätzlich erwähnt sie, dass bei der vergangenen FZP ein Apéro gefehlt hat und dieser ihrer Meinung nach durchaus wichtig ist.</p>	<p>B2 erwähnt, dass es wichtig ist, die Bedürfnisse und Wünsche einzubringen sowie die Stärken der planenden Person zu hören.</p>	<p>B3 findet, dass die Wünsche der planenden Person zentral sein sollen. Auch die Regeln haben ihrer Meinung nach einen wichtigen Stellenwert. Zusätzlich erwähnt sie, dass es auch wichtig ist, eine kurze Vorstellungsrunde zu machen, damit man weiss, wer ist anwesend und in welcher Beziehung stehen die Personen zur planenden Person.</p>	<p>Laut B4 ist das zentrale Element der Fokussierten Zukunftsplanung die Darstellung der Wünsche und Träume der planenden Person.</p>

Kategorien	B1	B2	B3	B4
HK4 Vorbereitung	B1 Findet es gut, dass keine Vorbereitung stattgefunden hat. "wenn ich mini Antworten scho gwüsst het, het ich vielleicht wie weniger Chance gha zum mich so z öffne und mich so uf mini Gedanke iizlah" (B1/194).	B2 empfindet es als nicht nötig, dass sich die Teilnehmenden explizit auf die FZP vorbereiten. Seiner Meinung nach gab es keine Irritationen am Gespräch. Er betont den Unterschied zum SSG - da geht es um Massnahmen. Die FZP ist offener und es geht um Ideen, nicht um Massnahmen.	B3 findet eine Vorbereitung nicht notwendig.	B4 meint, dass es für die <i>éco/siv</i> -Studierenden wichtig ist, die Traumschule schon vorher zu überlegen. Zusätzlich empfiehlt sie, gewisse Punkte vor dem Gespräch aufzuschreiben, damit sie am Gespräch so gesagt werden können und nicht vergessen gehen.
HK5 Regeln	Findet alle Regeln sehr gut und betont, dass die Sprache davon sehr passend gewählt ist. Zusätzlich findet sie es ebenfalls wichtig, dass in den Regeln das Wort "unterstützen" und nicht "beraten" benutzt wird. Insbesondere betont sie die Wichtigkeit des Wortes "vorbehaltlos".	Findet die Regeln grundsätzlich gut und wichtig. Er äussert sich kritisch gegenüber dem Wort "vorbehaltlos": "was gheisst das vorbehaltlos (2) das chömmer eigentlich gar nöd @(.)@ well mer kenned die Person (.) mer händ Bilder [...] es isch en Aspruch (.) das vorbehaltlos isch en Aspruch (.) und au das unterstütze isch en Aspruch (2) und ebe, s isch scho d Frag, schaffed mir's immer vorbehaltlos azlose und vorbehaltlos z unterstütze (.) und denn ischs au no sehr aspruchsvoll als Moderatorin die Regle z verteidige"	Findet die Regeln "total guet so" (B3/81).	Keine codierten Segmente zur entsprechenden Kategorie.

Kategorien	B1	B2	B3	B4
<p>HK6</p> <p>Sicherung</p>	<p>B1 ist sich nicht mehr sicher, ob an der Sitzung besprochen wurde, wie genau die Sicherung der besprochenen Punkte aussieht. Sie hat jedoch aus Eigeninitiative die an der Sitzung besprochenen Punkte in die weitere Suche eines Praktikumsplatzes einfließen lassen: "ich denn wirklich konkreti Schritt gemacht han für de nächsti Praktikumsplatz (.) ugrund vo dere Sitzig häts e paar Implikatione geh und die han ich mit de Sandra normal aglueget" (B1/143). Wichtig für sie ist, dass die positive Stimmung am Schluss aufrechterhalten bleiben kann. Das heisst, dass bei der Sicherung nur die Punkte aufgeführt werden sollen, welche wirklich auf die Zukunft abzielen: "dass wie am Schluss die positiv Stimmig chan bliebe (.) das find ich wichtig (.) dass es ebe nöd wieder die Ischränkingit" (B1/168).</p>	<p>B2 erwähnt, dass er es wichtig findet, am Schluss aufzuführen, wer für die Umsetzung welcher Punkte zuständig ist. Wenn beispielsweise der Coach der plannenden Person nicht an die FZP eingeladen wurde, sollte dieser im Nachhinein trotzdem informiert werden und je nach dem Verantwortung übernehmen. Betreffend der Mitglieder im Unterstützer*innenkreis, welche nicht zum Institut Unterstrass gehören erwähnt er zudem: "...ihr Eltere därfed eu uf d Freizeit konzentriere und nöd no säge und ihr müend au no Lerncoach und Ufzigoach und weiss nöd was alles au no spiele (.) sondern säge nei, das isch Sache der Schule (.) oder das isch Sach vom Unterstrass" (B2/205).</p>	<p>B3 ist sich nicht mehr sicher, wie genau die Sicherung der besprochenen Punkte an der Sitzung vorgenommen wurde. Sie erinnert sich, dass sie angeboten hat, in ihrer Schule anzufragen, wie es betreffend einer Anstellung für ihre Cousine aussieht. Sie kann sich vorstellen, dass für die Sicherung der besprochenen Punkte ein Protokoll der Sitzung hilfreich wäre.</p>	<p>B4 erwähnte, dass sie im Nachhinein mit ihrem Unterstützer*innenkreis nicht mehr wirklich über die Sitzung gesprochen hat.</p>

Kategorien	B1	B2	B3	B4
<p>HK7</p> <p>Verbesserungsvorschläge</p>	<p>Findet, dass die Sitzung live durchgeführt werden sollte, da sich dadurch nochmals andere Möglichkeiten öffnen: "ich denke grad a Zeichnige oder a graphische Sache wo denn viel besser möglich sind als online" (B1/174).</p>	<p>Erwähnt ebenfalls, dass die Sitzung nicht mehr online durchgeführt werden sollte. Hält ansonsten sehr viel von der Methode der Persönlichen Zukunftsplanung, betont jedoch, dass sie im <i>éco/siv</i> vielleicht anders genannt werden sollte.</p> <p>Im Weiteren äussert er den folgenden Verbesserungsvorschlag: "eigentlich bruchts e Zukunftsplanig und nachher denn es Standortgespräch (.) d Zukunftsplanig wär das wo mer seit gäll da chömmer uf die verrückteste und kreativste Idee cho wo mer vielleicht mal leer schlucked und nachher muess mer aber es Standortgespräch ha und säge (.) gäll, mer sind ez das Institut Unterstrass und nöd irgendöpis (.) und denn muess mer au wieder iischränke (.) vielleicht uf bestimmte Kriterien (.) aber, dass mer das wie konzeptuell würd trenne (.) da gahts no gar nonig um e Realisierbarkeit" (B2/106).</p>	<p>Erwähnt auch, dass die Sitzung das nächste Mal vor Ort stattfinden sollte.</p> <p>Zusätzlich sagt sie, dass eventuell der private Unterstützer*innenkreis noch etwas mehr mit einbezogen werden könnte: "also ich denk ez au für d Eltere und d Schwöster isch es halt vor allem es Zuelose gsi".</p> <p>Als weiteren Punkt erwähnt sie einen Verbesserungsvorschlag aus ihrer Perspektive als Praxislehrperson des <i>éco/siv</i>: "vielleicht no eis, zwei Pükt no usenehmed us de Praxis oder wo irgendwie vielleicht Tipps und Tricks für e Zemearbet (.) dass sie det sich vielleicht würllich no überlegged, wie stelled sie sich eigentlich au so e Zemearbet vor [...] was erwartet sie au vom Geübeter (.) und chan mer das au erwarte oder in Anbetracht was e Lehrperson im Alltag alles für Ufgabe hät [...] vielleicht, dass mer det also, dass sich die Person würllich au überleht, wie stellt sie sich die Zemearbet au vor nachher später".</p>	<p>Sie greift drei Mal im Gespräch die Schwierigkeit der digitalen Durchführung auf und findet, dass eine Sitzung vor Ort vieles erleichtert hätte.</p>

Anhang 9: Zusammenfassungstabelle Gruppe 2

Kategorien	B5	B6
<p>Unterstützungsmöglichkeiten</p>	<p>B5 erwähnt, dass für sie ein Ablauf sehr wichtig ist. "dass mer wie so chli weiss, wo dure das Gspräch geht und sich nöd verzettlet (.) ich merk, ich bruch das sehr" (B5/316) Bezüglich der Benutzung von Piktogrammen oder Bildern meinte sie folgendes: "ich schaff, ich bin sehr en bildliche Mensch (.) und drum find ich eigentlich die Bildli wie du sie ez da häsch sind sehr nützlich (.) es machts e so chli wie (.) s tuets grad so chli zemefasse (.) s isch wie so en guete Überblick (.) drum find ich eigentlich Bilder guet (.) mer gsehts eifach grad und das find ich e gueti Gschicht" (B5/337). Zudem findet sie, dass es gut wäre, auch etwas spielerisches einzubringen. "nöd, dass es nur im Chopf und rede isch sondern au mal no s Spiel" (B5/354). Dabei ist ihr wichtig, verschiedene Sinne anzuregen: "ja, dass mer wie nöd immer nur im Gspräch also im sprachliche Bereich isch sondern vielliecht wie irgendwie so chli die verschiedenige Sinn no aaregt (.) und vielliecht au am Afang wenn mer sich gseht dass mer vielliecht wie so chli warm wird und öpis macht mitenand wo chli grad lustig isch und dass es denn grad verbindet (.) dass mer sich wie dur das denn no chli meh chan vernetze" (B5/360). Ausserdem erwähnt sie, dass ihr ein Plan mit den nächsten Schritten nach der FZP helfen könnte, sich besser zu orientieren: "also es muess ja nöd e pickti Strategie sii aber eifach, dass mer so chli es bitzli chli d Orientierig i die Richtig" (B5/411).</p>	<p>B6 erwähnt, dass ihr lange Texte Mühe bereiten und sie Biler deshalb hilfreich findet. Auf die Frage, ob sie jeweils bei einem Gespräch mit mehreren Leuten dem Inhalt folgen kann, antwortet sie: "ich chan mich mänglich nöd so konzentriere und nöd alles ähm (.) mänglich wenn so viel Informatione uf eimal chömed denn chan ich's nöd so guet uufneh alles" B6/199. Sie erwähnt, dass sie häufig mehr Zeit braucht als andere und die Leute deshalb mit ihr geduldig sein sollen. Zudem sagt sie, dass sie bei online Vorlesungen vor dem Bildschirm hin und wieder eine Pause benötigt um sich wieder besser konzentrieren zu können.</p>

Anhang 10: Visualisierung des Traumarbeitsorts der dritten FZP

